

ISPEC

Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi
International Journal of Social Sciences and Humanities

Research Article

e-ISSN: 2717-7262

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15772365>

Instagram'da Runik Sembollerin Etkileşim Dinamikleri: Rune Mucizesi ve Rune Diyarı Sayfalarının Karşılaştırmalı Analizi

Özge ÇEPNİ AKTAŞ ¹, Özlem KUM ²

¹ Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Erbaa Meslek Yüksekokulu, Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü, Tokat, Türkiye

² Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Erbaa Meslek Yüksekokulu, Grafik Tasarım Bölümü

Sorumlu Yazar Email: ozge.cepni@gop.edu.tr

Makale Tarihi

Geliş: 19.03.2025

Kabul: 14.05.2025

Anahtar Kelimeler

Sosyal Medya,
Instagram Etkileşimi,
Runik Semboller,
İçerik Analizi

Özet: Bu çalışma, Rune Mucizesi ve Rune Diyarı adlı iki farklı Instagram sayfasında paylaşılan içeriklerin etkileşim oranlarını karşılaştırmalı olarak analiz ederek, kullanıcı ilgisinin hangi temalara yöneldiğini ve bu etkileşimlerin zaman içindeki değişimlerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu çalışmada, içerik analizi yöntemi kullanılarak Rune Mucizesi ve Rune Diyarı Instagram sayfalarında paylaşılan gönderilerin etkileşim oranları incelenmiştir. Çalışma kapsamında, belirlenen kategoriler (Genel Konular, Para-Bolluk-Bereket, Aşk-Evlilik-İlişkiler, Ev-Araba Alış-Satış, İş-İlişkiler, Başarı) bazında beğeni, yorum ve paylaşım sayıları karşılaştırılmıştır. Veriler, aylık ve yıllık bazda analiz edilerek kullanıcıların belirli zaman dilimlerinde hangi içeriklere daha fazla ilgi gösterdiği belirlenmiştir. Bulgular, kullanıcıların belirli temalara (aşk, para, genel memnuniyet, sağlık vb.) yoğun ilgi gösterdiğini ve bu temalarda paylaşılan gönderilerin daha fazla beğeni, yorum ve etkileşim aldığını göstermiştir. Araştırma, kullanıcıların özellikle "Aşk-Evlilik-İlişkiler" ve "Para-Bolluk-Bereket" gibi temalara yoğun ilgi gösterdiğini ve bu temalarda paylaşılan içeriklerin daha fazla etkileşim aldığını ortaya koymuştur. Genel olarak, "Genel Konular" başlıkları altında yapılan paylaşımlar en yüksek etkileşimi almıştır, ancak sayfa bazında etkileşim oranları değişiklik göstermektedir. Rune Mucizesi sayfasında en fazla etkileşim aralık ayında görülürken, Rune Diyarı sayfasında en yüksek etkileşim 2024 yılı aralık ayında gerçekleşmiştir. Ayrıca, her iki sayfa için de etkileşim oranları yılın başında düşük, yılsonuna doğru ise daha yüksek olmuştur. En fazla etkileşim alan içerikler "Aşk-Evlilik-İlişkiler" ve "Genel Konular" başlıkları altında yer alırken, en düşük etkileşim ise genellikle yaz aylarında ve bazı spesifik başlıklarda yaşanmıştır. Bu sonuçlar, sosyal medya içerik yönetimi ve pazarlama stratejileri için önemli çıkarımlar sunmaktadır. Platform sahipleri ve içerik üreticileri, hangi tür içeriklerin daha fazla ilgi gördüğünü anlamak için bu verileri değerlendirebilir ve paylaşımlarını bu doğrultuda şekillendirebilir. Ayrıca, belirli dönemlerde etkileşim oranlarının nasıl değiştiğini analiz ederek stratejilerini daha etkili bir şekilde yönetebilirler. Gelecek çalışmalar, bu etkileşimlerin daha detaylı analiz edilmesi ve kullanıcı davranışlarının daha derinlemesine incelenmesi üzerine odaklanabilir.

Interaction Dynamics of Runic Symbols on Instagram: A Comparative Analysis of Rune Miracle and Rune Realm Pages

Article Info

Received: 19.03.2025

Accepted: 14.05.2025

Keywords

Social Media,
Instagram Interaction,

Abstract: This study aims to comparatively analyze the interaction rates of the content shared on two different Instagram pages, Rune Miracle and Rune Land, to reveal which themes users' interest is directed towards and the changes in these interactions over time. In this study, the interaction rates of the posts shared on the Rune Miracle and Rune Land Instagram pages were analyzed using the content analysis method. Within the scope of the study, the number of likes, comments and shares were compared on the basis of the categories (General Topics, Money-Abundance-Prosperity, Love-Marriage-Relationships, Home-Car Buying-Selling, Work-Relationships, Success).

The data was analyzed on a monthly and annual basis to determine which content users showed more interest in certain time periods. The findings showed that users showed intense interest in certain themes (love, money, general satisfaction, health, etc.) and that posts shared under these themes received more likes, comments and interactions. The study revealed that users were particularly interested in themes such as “Love-Marriage-Relationships” and “Money-Abundance-Prosperity”, and that content shared under these themes received more engagement. In general, posts under “General Topics” received the highest engagement, but engagement rates vary by page. The Rune Miracle page saw the highest engagement in December, while the Rune Realm page saw the highest engagement in December 2024. Moreover, for both pages, engagement rates were lower at the beginning of the year and higher towards the end of the year. The content that received the highest engagement was under the headings “Love-Marriage-Relationships” and “General Topics”, while the lowest engagement was generally experienced during the summer months and on some specific topics. These results have important implications for social media content management and marketing strategies. Platform owners and content producers can use this data to understand which types of content attract more attention and shape their posts accordingly. They can also manage their strategies more effectively by analyzing how engagement rates change over certain periods. Future studies could focus on analyzing these interactions in more detail and delving deeper into user behavior.

1. Giriş

Gösterge kendisinden başka bir şeyi işaret eder. İletişim amacıyla kullanılan düz anlam, yan anlam gibi cümle çeşitlerinin yanı sıra aklımıza gelen simgeler, sesler, işaretler hatta sayılar ve harflerin gösterge sayıldığını belirtilir (Öztürk and Gündoğdu, 2025). Gösterge yaratımı (semiosis) insanoğlunun amaçlarını karşılayan göstergelerin artsüremsel yaratma sürecidir. Gösterge anlamlarının eşsüremsel bir incelemesi olan göstergebilimde göstergelerin neyi temsil ettiği, belli bir toplum kesitinde var olan ve yerleşmiş toplumsal düzgülü dizgesiyle çıkarılabilir (Candan, 2024). Gösterge kavramıyla eski çağlardan beri ilgilenilen göstergebilim, ancak 20. yüzyılın başlarında özerk bir bilim dalı olarak dilbilimci Saussurere Peirce tarafından geliştirilmiştir (Büyükbeşe Baran, 2024). Daha sonraki süreçte Barthes, Saussure'ün dil ve söz ayrımının kültürel çözümlenmeye uyarlanabileceğini ve gösteren-gösterilen bağlantısının tüm sembolik yapılar için bir temel teşkil edebileceğini düşünmüştür. “Fransız kökenli olan Roland Barthes (1915- 1980), yapısalcı bir kültür anlayışına sahiptir. Saussure'ün çalışmalarına dayanarak kültürün semiyotik analizini yapmıştır” (Yaylagül, 2006).

Özetle; göstergebilim, anlamın nasıl üretildiğini ve nasıl iletildiğini inceleyen bir bilim dalıdır. Ferdinand de Saussure ve Charles Sanders Peirce gibi kuramcılar, göstergebilimin temelini atarken gösteren ile gösterilen arasındaki ilişkiyi merkeze almışlardır. Saussure, dili bir gösterge sistemi olarak ele alırken, Peirce bu sistemi daha geniş bir çerçevede değerlendirerek ikon ve sembol kavramlarını ortaya koymuştur. Ancak göstergebilim, yalnızca dilbilimsel göstergelerle sınırlı değildir; kültürel, sanatsal ve toplumsal göstergeleri de kapsamaktadır. Gösterge, temel düzeyde anlam taşıyan bir yapı olsa da semboller çok daha derin ve katmanlı bir anlam dünyasına sahiptir. Bir sembol, yalnızca gösterdiği şeyle sınırlı kalmaz; kültürel, tarihsel ve duygusal bağlarla zenginleşerek kolektif bilinçte güçlü bir yer edinmiştir. Örneğin, yılan bir göstergedir; biyolojik olarak belirli bir hayvan türünü ifade etmektedir fakat sembol olarak ele alındığında, bilgeliğin, tehlikenin, dönüşümün ya da şifanın temsili haline gelebilmektedir. Aynı şekilde, bir haç işareti sadece geometrik bir formken, dini ve kültürel bağlamda bir sembole dönüşerek inanç sistemlerinin temel unsurlarından biri olmuştur. Sanat, mitoloji ve ritüellerde sembollerin gücü, onların yalnızca bir nesneyi değil, aynı zamanda bir düşünceyi, ideolojiyi veya duyguyu temsil edebilme kapasitesinden gelmektedir. Bu bağlamda, göstergebilim sembol analizine giden yolu açarak gösterge ile sembol arasındaki ince çizgiyi anlamamızı sağlamaktadır. Bir nesne veya işaret, yeterince uzun

süre ve güçlü bir kültürel bağlam içinde var olduğunda, basit bir gösterge olmanın ötesine geçerek kolektif hafızada sembole dönüşebilmektedir. Göstergebilimde sembol, yalnızca anlambilimsel bir dönüşüm değil, aynı zamanda insan zihninin ve kültürünün anlam üretme süreçlerini nasıl şekillendirdiğine dair derin bir kavrayış sunmaktadır. Bu dönüşüm, insanlığın semboller aracılığıyla düşünme ve iletişim kurma eğilimini en güçlü biçimde ortaya koymaktadır.

“Sembol (simge) sözcüğünü; bir kavramı temsil eden somut bir şekil, bir nesne, bir işaret, bir söz ya da bir hareket tanımıyla açıklayabiliriz” (Uçar, 2004). “Sembol kelimesinin kökeni eski Mısır dilindeki ‘symbolon’ sözcüğünün Grekçe ’ye geçmiş hali olan ‘sembol’ fiiline dayanmaktadır. ‘Birlikte tartışmak, birlikte birleştirmek, bir arada toparlayıp bağlamak’ anlamlarına gelen sembol, anlatmak istediği şeyi en kesin, en belirli, en sade, en doğal şekilde ifade eden işaret ya da işaretlerdir” (Çolpan, 2025). Runeler, tarihsel olarak sembolün bu derin anlam taşıyan kullanımının en güzel örneklerinden biridir. Antik İskandinav ve Germen kültürlerinde, runeler yalnızca bir yazı biçimi olarak değil, aynı zamanda güçlü semboller olarak da işlev görmüştür. Runik alfabe, her bir işaretiyle belirli bir kavram, doğa olayı ya da ilahi bir güçle ilişkilidir. Bu nedenle, runeler hem bir dil aracı hem de sembolik anlamlar taşıyan, kültürel kimliğin ve inançların ifadesi olarak kullanılmıştır. List runeyi “Düşünceyi iletmek için sembolik işaretler veya glifler kullanma konusunda beceri kazanmış birkaç kişiye bahşedilen muazzam güçleri hayal etmek bizim için zor. Bu ilk gliflere, ‘gizli şey, gizem’ anlamına gelen ve Gotik dilindeki *runa* kelimesinden gelen *rünler* deniyordu” şeklinde açıklamaktadır. Üne sembolleri, güç, koruma ve kehanet gibi çeşitli manevi anlamlar taşımanın yanı sıra büyüsel ritüellerde de yer almaktadır. “Runler, Kuzey Avrupa, İskandinavya ve İngiltere’nin Germen ve İskandinav kabileleri tarafından yazı, kehanet ve büyü için kullanılan eski bir Germen alfabesidir. MS 3. Yüzyıla tarihlenen taşlar, mücevherler, silahlar ve nesnelere üzerine runik yazıtlar bulunmuştur” (ZNP, 2025).

“Havayı, eğitleri, ekinleri, aşkı, şifayı, etkileyen Runeler ve büyülerin olduğu gibi bereket runeleri, lanetleme ve lanetleri kaldırma, doğum ve ölüm runeleri ve büyüleri de vardır. Muskalara, bardaklara, savaş mızraklarına, evlerin lentolarına ve Viking gemilerinin pruvalarına Runeler oyulmuştur. Runik semboller sert ağaç parçalarına oyulmuş, metal üzerine kazınmış veya deriye çizilmiş ve daha sonra büyüünün gücünü arttırmak için insan kanının karıştırıldığı pigmentle işaretlenmiştir. En yaygın Runeler, bir tarafına semboller veya glifler çizilmiş düz çakıl taşlarıdır” (List, 2023).

“Runik alfabelerin birçok versiyonu vardır. Her birinin isimleri, şekilleri, ezoterik anlamları ve büyü kullanımları farklıdır. Bu alfabe ElderFuthark, runik alfabelerin en eski şeklidir. En iyi bilinen üç runik alfabe vardır; ElderFuthark, Anglo-SaxonFuthark, Genç Futhark” (Çap, 2023). “Cermen Rünik alfabelerinin en eski biçimidir. 24 harf veya “rün” den oluşur. Her rünün bir adı ve sembolü vardır ve belirli bir anlam veya kavramla ilişkilendirilir. Rünler, birer araç olarak da kullanılabilir” (Runler, 2023). Rune sembolleri, genel bağlamda bireylerin hedeflerine ulaşmalarına, zorlukların üstesinden gelmelerine ve içsel bilgeliği keşfetmelerine yardımcı olan sembolik araçlardır. Bu semboller, kişisel gelişim, içsel denge sağlama ve spiritüel yolculuklarda rehberlik sağlamak amacıyla kullanılır. İnsanlar, runelere bağlanarak hayatlarında anlam ve yön bulmayı amaçlamaktadır.

 Ansuz Haber			
 Wunjo Sevinç			
 Jera Başarı			
 Sowilo Enerji			
 Mannaz İnsanlık			
 Mannaz Değişim			

Şekil 1. Rune Sembolleri (Çap, 2023)

Kadim zamanlarda Vikingler Rune'leri birbirine bağlayarak birden fazla Rune sembolünden oluşan tek bir sembol oluşturmuşlardır. Bu sembolleri hayatlarının her alanına dâhil edip hatta runeleri yan yana getirerek yeni ve tılsımlı kelimeler oluşturmuşlardır. Bunlara Bindrunes denmektedir (Çap, 2023). Vikingler ağaçlara, taşların, toprağın üzerine çizdikleri runeleri güçlenip bolluk bereket içinde yaşayacaklarına olan inançları sebebiyle kullanmışlardır.

FUTHARK (GELENEKSEL SIRA)				
MODERN İNGİLİZCE HARFLERİ	ESKİ İNGİLİZCE RÜNLER İSİMLERİ	GERMENİK RÜNLER İSİMLERİ	ETRÜSK SEMBOLLERİ	PRERONİK SEMBOLLERİ
f	F feoh	F fehu	1	
u	U ur	U uruz	YV	Δ
þ(th)	þ thorn	þ thurisaz		
a	A as	A ansuz	A	
r	R rad	R raido	G	
k	K ken	K kaunaz	>X	
		K kenaz		
		K ken		
g	G gyfu	G gebu		X
w	W wyn	W wunjo		
h	H haeg	H hagaz	β	H
n	N nyd	N nauþiz	Y (?)	+
i	I is	I isa-	I	I
j	J get	J jera-	o	o
e (ei)	E eoh	E eihwaz	þ	þ
p	P peord	P perþ	q	
z	Z eolh-secg	Z algiz	I þ	Y H
s	S sigel	S sowilo	z	
t	T tir	T tiwaz	T X	þ þ
b	B beorc	B berkana-		
e	E efoh	E ehwaz	q	
m	M man	M mannaz	m Y	o
l	L lagu	L laguz	l	
ng	Ng ing	Ng inguz	q	o q
ð	Ð daeg	Ð dagaz	X X	
o	O eþel	O oþila	o	o

NOT: Rün isimlerinin sırası bir dereceye kadar tesadüf olsa da, isimlerinin seçimi tesadüf değildir. Bir Rün adını, belirli bir sesle başlanması ve anlamı taşıması için seçilmesi gerekir.

Şekil 2. Viking Runeleri (List, 2023)

Günümüze geldiğinde ise on yıllarda, eski Germen ve İskandinav kültürlerine ait olan runeler, sosyal medya platformlarında estetik ve sembolik bir dil olarak yeniden hayat bulmuştur. Instagram gibi görsel odaklı mecralarda, bu semboller, bireylerin kendilerini ifade etme biçimlerinden biri haline gelmiştir. Runeler, sadece tarihsel ve kültürel bir miras olmanın ötesine geçerek, güç, koruma, şans gibi evrensel temalarla ilişkilendirilen modern semboller olarak kullanılmaktadır. Özellikle spiritüel ve okült temalarla ilgilenen sosyal medya hesapları, runeleri bir iletişim aracı olarak benimsemiş ve bu semboller aracılığıyla takipçilerine anlam yüklü mesajlar iletmektedir. Bu fenomen, eski sembollerle yeni nesillerin dijital dünyada yeniden bağ kurmasının bir örneği olarak, kültürel ve dijital etkileşimin nasıl evrildiğini göstermektedir. Sosyal medyada runelerin kullanımı, geçmiş ile modern arasındaki sınırları bulanıklaştırarak, sembolik dilin sosyal medya kültüründeki yerini pekiştirmektedir. Sosyal medya platformlarında "bireyin kendisini değerli görmesi, farkındalık geliştirme, pozitif düşünce, içsel yolculuk, bolluk ve bereket atölyeleri gibi birçok bilişsel ikna yöntemleriyle

şifalandırma çalışmaları yapıldığı görülmektedir” (Özdemir, 2022, s.144). Bu tür uygulamalar, bireylerin ruhsal ve zihinsel gelişimlerini desteklemeyi amaçlamakta, aynı zamanda modern dünyada alternatif iyileşme yöntemlerine olan ilgiyi artırmaktadır. Günümüzde mistik ve sembolik anlamlar taşıyan çeşitli unsurlar, sosyal medya ve dijital platformlar aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaşmaktadır. Bu bağlamda, özellikle eski kültürlerden gelen semboller, yeniden keşfedilerek farklı amaçlar doğrultusunda kullanılmaktadır. Nitekim:

“Sosyal medya hesaplarında kendine yer edinen Rune sembolleri, bir zamanlar kiliseler tarafından yasaklanmış dahi olsa da şimdilerde hem ülke dışında hem de Türkiye sınırları içinde ortaya çıkmaya başlamış ve enerjilerinin aktif edilmesi ile kullanılmaya başlamıştır. Rune sembolleri Kuzey Avrupa halkları tarafından milattan sonra ikinci yüzyıldan Orta Çağ başlarına kadar kullanılan bir yazı sistemidir. İskandinav ülkelerinde yaşayanların belirlediği yirmi dört takımyıldızına denk düşecek şekilde yirmi dört harfe sahip olan bu alfabe, günlük hayatta kullanılan bir alfabeden daha çok majik ve kehanette kullanılan bir yazı sistemi olmuştur” (Özdemir, 2022).

“İnsan, tarihi boyunca hiç günümüzdeki kadar yoğun görsel iletilerin etkisinde kalmamıştır. Bunun temel nedenlerinden biri de kitle iletişim araçlarının teknolojik olarak sürekli gelişmesi ve buna bireysel olarak kullanılan bilgisayarların, tabletlerin, cep telefonlarının ve çok sayıda farklı cihazın eklenmiş olmasıdır” (Çakır, 2014). Bu teknolojik ilerlemeler, bilgiye ulaşımı kolaylaştırmakla kalmayıp, aynı zamanda bireylerin dünyayı algılama ve deneyimleme biçimlerini de köklü bir şekilde dönüştürmüştür. Görsel içerikler artık sadece eğlence aracı değil, aynı zamanda bilgilendirme, sosyal etkileşim ve kişisel ifade için de vazgeçilmez bir unsur haline gelmiştir. *“Artık bu yeni denizin balıklarıyız. Ne yapsak ne etsek kaçıp kurtulmamız mümkün değil. Yanınızda sadece cep telefonunuz olduğu halde kırlara, dağlara bile gitseniz dünyanın hep içinde, orta yerindesiniz. Eskiden nereye gitsek kendimizi de götürüyorduk şimdi koca dünya bizimle geliyor. O her şeyiyle, her zaman yanı başımızda artık. Yeter ki bağlanalım, yeter ki “online” (çevrimiçi) olalım”* (Göka, 2017).

Bugün, görsel medyanın etkisi, bireylerin düşünce yapılarını, toplumsal normları ve kültürel değerleri derinlemesine etkileyen kaçınılmaz bir sosyal olgu haline gelmiştir. Bu bağlamda geçmişte kullanılan semboller, özellikle de rune sembolleri gibi antik yazı sistemleri, bireylerin düşünceleri ve duygusal durumları hakkında derin anlamlar taşıyordu. Rune sembolleri, yalnızca dilin bir ifadesi değil, aynı zamanda toplumsal ve kültürel kodların iletilmesinde önemli bir araç olarak işlev gördü. Modern çağın sunduğu görselliğin yanı sıra, bu antik sembollerin ve onların taşıdığı derin anlamların yeniden keşfi, insanın köklerine dönmesine ve kendi kimliğini yeniden tanımlamasına olanak tanımlayabilir. Bu karşıtlık, geçmiş ve şimdi arasında bir köprü kurmakta ve geçmiş ile gelecek arasındaki bağı kuvvetlendirmektedir.

Tarihsel toplumlardaki kültürün içsel gelişmesinin ilkesi olan gelenek ve yenilik arasındaki çatışma, ancak yeniliğin sürekli zaferi sayesinde sürdürülebilir (Debord, 2012). Sosyal medya, bu çatışmayı daha da görünür kılan bir platform haline gelmiştir; zira kullanıcılar, anlık paylaşımlar ve etkileşimlerle geleneksel normları sorgulayıp, yenilikçi fikirleri hızla yayma imkânına sahip olmaktadır. “Dolayısıyla toplumu yöneten yeni güçler, özellikle doğrudan karşı karşıya kaldıkları medya tarafından yönlendirilebilir durumdadırlar. Bu yönlendirmenin başlıca iki yolu vardır, pohpohlama ve baştan çıkarma yolları (Maigret, 2016). Bu süreç, bireylerin kendi kimliklerini ifade etmeleri ve toplumsal meseleler hakkında seslerini duyurmaları için olanak sunarken, aynı zamanda geçmişteki değerlerin modern yorumlarla yeniden şekillenmesine de olanak tanır. Örneğin, birçok geleneksel kültürel öğelerden biri olan rune sembolleri, sosyal medya da yeniden görünür hale gelerek yeni bir yaşam bulmakta, bu da yeniliğin sürekli galip gelmesi ilkesini güçlendirmektedir. Böylece

sosyal medya, gelenek ve yenilik arasındaki etkileşimi arttıran dinamik bir alan olarak, kültürel evrimin sürekliliğine katkıda bulunur.

“Toplumsal pratikler bu pratikleri uygulayan bireylerin hem karakteristiklerini belirler hem de onların sahip olabilecekleri birtakım özellikleri ve bunların sınırlarına ilişkin kavramsallaştırmaları oluşturur. Çünkü her toplum ancak kendi imajında bireyler yaratır. İnsanların toplum içerisinde oynadıkları roller ve gerçekleştirdikleri etkinlikler toplumsal pratikler tarafından kazandıkları (Kara, 2013) kimliklerle şekillendirilirken, rune sembolleri gibi antik işaretlerin modern dijital kültürde yeniden yorumlanması, bu kimlik oluşumunu derinleştirir. Sosyal medya, bireylerin geleneksel değerleri ve sembolleri paylaşarak, kendi kültürel miraslarını aktarmalarına olanak tanır.

Rune kullanımı, tarihsel kökleri keşfetme ve bu sembollerin günümüzde nasıl anlam kazanabileceğini tartışma fırsatı sunar; böylece bireyler arasında bir etkileşim ağı oluşur. Paylaşılan içerikler, sadece geçmiş ile bugünü birleştirmekle kalmaz, aynı zamanda toplumsal normların yeniden şekillenmesine zemin hazırlar. Bu dinamik süreç, bireylerin toplumsal pratikler aracılığıyla kendilerini ifade etmelerini sağlayarak, yeni kimliklerin ve sosyal ilişkilerin oluşmasına katkıda bulunur. Böylece, sosyal medya, gelenek ve yenilik arasındaki etkileşimi güçlendirerek, bireylerin toplumsal yapının bir parçası olarak nasıl var olduklarını ve bu varoluşun anlamını sorgulamalarına olanak tanır.

“Sosyal medya şirketlerinin ürünlerini geliştirmek amacıyla ürettiği enformasyon ya da satın aldığı dış kaynaklı enformasyonun ötesinde, kendi ürünleri olan Twitter, LinkedIn, Facebook gibi platformlar da başlı başına birer tüketici enformasyonudur. Bu platformlar tıpkı bir film yapım şirketinin yeni bir filmi piyasaya sürmesi, ünlü bir pop sanatçısının son albümünü çıkarması ya da bir basımevinin önde gelen yazarlarından birinin kitabını basması gibi sosyal medya şirketlerinin kullanıcılarına sunduğu tüketici enformasyonu ürünlerdir ve piyasada enformasyon malı olarak değer görürler” (Kara, 2013)

Bahsedilen bu sosyal medya platformlarından biri olarak Instagram sayfası da kullanıcıların etkileşim dinamiklerini şekillendiren güçlü bir platform olma özelliği göstermektedir. Rune sembolleri üzerinden yapılan paylaşımlar hem estetik bir deneyim sunar hem de derin anlamlar barındıran bir iletişim biçimi oluşturur.

Rune sembolleri, tarihsel olarak eski İskandinav kültürlerinde yazı ve iletişim için kullanılmıştır. Günümüzde ise bu semboller, bireylerin duygusal ve psikolojik bağlarını güçlendirmek amacıyla çeşitli içeriklerde kullanılmaktadır. Instagram üzerinde yapılan paylaşımlar, bu sembollerin gücünü yeniden canlandırarak, kullanıcıların kendi hikâyelerini anlatmalarına olanak tanır. “Bu platformlar kayıt olmak, fotoğraf paylaşmak, içerik oluşturmak, bilgileri güncellemek ve sundukları diğer aktivitelerin büyük bir kısmı için kullanıcılardan herhangi bir bedel talep etmezler. Yani kullanıcı açısından parasal bir değeri yoktur” (Kara, 2013). Örneğin, bir kullanıcı bir rune sembolü ile birlikte yaptığı bir gönderide kişisel gelişim çalışmalarını, ruhsal yolculuklarını veya hedeflerini paylaşabilir. Diğer kullanıcılar bu gönderilere yorum yaparak veya paylaşarak etkileşimde bulunabilirler. Böylece, kullanıcılar arasında derin bir bağ kurulmasına olanak sağlanır. Etkileşim, sadece sembollerin sunduğu anlamda sınırlı kalmaz; aynı zamanda kullanıcıların birbirlerinin deneyimlerinden ilham almalarını ve destek bulmalarını teşvik eder.

Kültürel alanın yöntem ve uygulamaların yönü dijital biçim, malzeme ve araçların üretilmesine dönüktür. Günümüzde baş döndürücü bir hızla ilerleyen dijital teknolojiler, medya sanatı kapsamında değerlendirilen yapıtları da etkilemekte, çeşitlendirip zenginleştirmektedir” (Demir, 2016). Dolayısıyla rune sembolleri üzerinden yaratılan içerikler, belirli bir niş kitleyi bir araya getirerek topluluklar oluşturur. Bu topluluklar, benzer ilgi alanlarına sahip bireylerin bir araya gelmesi sayesinde, sosyal medya platformunun sunduğu tüketici enformasyonu

ürünlerini daha da değerli hale getirir. Kullanıcılar, yalnızca sembolleri değil, aynı zamanda bu semboller etrafında oluşan toplulukları ve deyimleri de tüketmiş olurlar. “*Var olan (toplumsal) gerçeklik e-ticarete, küreselleşmeye, ağ oluşturmaya, esnek üretime, hizmetlere ve bilgi teknolojilerine dayalı bir ekonomi tarafından belirlenmektedir* (Demir, 2016). Sonuç olarak, Instagram gibi sosyal medya platformları, rune sembolleri üzerinden etkileşim dinamiklerini geliştirerek, kullanıcıların kendilerini ifade etmeleri ve topluluklar oluşturmaları açısından önemli bir rol oynamaktadır. Bu durum, aynı zamanda sosyal medya şirketlerinin sunduğu içerik türlerin, enformasyon olarak piyasa değerinin artmasına katkıda bulunmaktadır.

Günümüzde sosyal medya platformları, kültürel ve spiritüel öğelerin yeniden yorumlanarak geniş kitlelere ulaşmasını sağlayan önemli araçlardan biri haline gelmiştir. Özellikle mistik ve ezoterik semboller, farklı bağlamlarda yeniden ele alınarak modern toplumsal dinamikler içinde kendine yer bulmaktadır. Rune sembolleri, tarih boyunca mistik ve büyüsel işlevleriyle bilinmiş ve farklı kültürlerde çeşitli anlamlar yüklenmiştir. Ancak, bu sembollerin günümüz sosyal medya ortamında nasıl yorumlandığı, hangi temaların daha fazla ilgi gördüğü ve kullanıcı etkileşimleri üzerindeki etkisi akademik literatürde yeterince ele alınmamıştır.

Bu araştırma, rune sembollerinin dijital ortamda nasıl bir anlam kazandığını ve sosyal medya kullanıcılarının bu sembollere nasıl tepki verdiğini inceleyerek, dijital kültür ve etkileşim dinamiklerine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Çalışma, Rune Mucizesi ve Rune Diyarı adlı iki farklı Instagram sayfasında paylaşılan içeriklerin analiz edilmesiyle, sembollerin popülerlik düzeylerini, tematik ilgi alanlarını ve etkileşim oranlarını karşılaştırmalı olarak ortaya koymaktadır.

Bu yönüyle araştırma, sosyal medyada mistik sembollerin kullanımını ve etkisini anlamaya yönelik önemli bir kaynak olmasının yanı sıra, dijital kültür ve kullanıcı davranışlarına dair yeni bakış açıları sunmayı hedeflemektedir. Özellikle spiritüel pazarlama, dijital kültür çalışmaları ve kullanıcı etkileşim analizi alanlarında çalışan akademisyenler ve araştırmacılar için değerli bir katkı sağlayacaktır.

1.1. Araştırmanın amacı

Rune sembollerinin geçmişteki mistik ve büyüsel işlevleri günümüzde de farklı bağlamlarda yeniden yorumlanmakta ve modern spiritüel akımlar içinde kendine yer bulmaktadır. Bu bağlamda çalışma, *Rune Mucizesi* ve *Rune Diyarı* adlı iki farklı Instagram sayfasında paylaşılan runik sembollerle ilgili içeriklerin etkileşim oranlarını karşılaştırmalı olarak analiz etmeyi amaçlamaktadır. Kullanıcı ilgisinin hangi temalara yöneldiği, bu temaların etkileşim seviyeleri üzerindeki etkisi ve zaman içindeki değişimleri incelenerek sosyal medya içeriğine dair çıkarımlar yapılmıştır. Araştırma sürecinde, takipçilerin runik sembollerle ilgili yaptığı beğeni, yorum ve paylaşımlar detaylı bir şekilde analiz edilmiştir.

2. Yöntem

Bu çalışmada, nitel araştırma tekniklerinden içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Veriler, yazılı ve görsel literatür taraması yoluyla toplanmış ve karşılaştırmalı analiz tekniği ile çözümlenmiştir.

2.1. Araştırma deseni

Bu çalışmada, Instagram platformunda açık erişime sahip olan Rune Mucizesi ve Rune Diyarı Instagram sayfalarındaki etkileşim dinamikleri incelenmiştir. İçerik analizi yöntemi kullanılarak iki sayfanın paylaşımları üzerinden karşılaştırmalı analiz yapılmıştır. İçerik analizi, sosyal medya paylaşımlarının sistematik olarak incelenmesine olanak tanıyan nitel bir araştırma yöntemi olup verileri kategorilere ayırarak anlamlandırmayı amaçlamaktadır.

“İçerik analizinde temel amaç, toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır...Bu çerçevede, içerik analizi yoluyla verileri tanımlamaya, verilerin içinde saklı olabilecek gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışırız. İçerik analizinde temelde yapılan işlem, birbirine benzeyen. Verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve bunları okuyucunun anlayabileceği bir biçimde düzenleyerek yorumlamaktır” (Yıldırım and Şimşek, 2018).

2.2. Çalışma grubu

Rune Mucizesi ve Rune Diyarı adlı iki farklı Instagram sayfası araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır.

2.3. Araştırma süreci

Veri toplama sürecinde, yazılı ve görsel literatür taraması gerçekleştirilmiş, ilgili dokümanları ve kaynaklar incelenmiştir. Araştırma kapsamında, Instagram platformunda yapılan aramalar sonucunda, rune sembollerine dair içerik paylaşan açık erişime sahip iki farklı sayfa olan Rune Mucizesi ve Rune Diyarı belirlenmiştir. Bu sayfalarda paylaşılan içerikler manuel olarak toplanmış ve kullanıcıların beğeni, yorum ve paylaşım etkileşimleri kayıt altına alınmıştır. Verilerin analizinde, belirlenen temalar doğrultusunda paylaşımlar kategorize edilerek karşılaştırmalı analiz yöntemi uygulanmıştır. İncelenen temalar arasında Genel Konular, Para-Bolluk-Bereket, Aşk-Evlilik-İlişkiler, Ev-Araba Alış-Satış, İş-İlişkiler ve Başarı gibi başlıklar yer almıştır. 2021-2024 yılları arasında aylık bazda toplanan veriler doğrultusunda, sosyal medya etkileşim seviyelerindeki dönemsel değişimler ortaya konmuş ve içerik analizinin sonuçları değerlendirilmiştir. Bu araştırma süreci, mistik sembollerin sosyal medya üzerindeki yansımalarını anlamaya yönelik kapsamlı bir çerçeve sunmaktadır.

2.4. Veri toplama araçları

Veri toplama sürecinde, Instagram platformunda açık erişime sahip olan Rune Mucizesi ve Rune Diyarı sayfaları incelenmiştir. Instagram arama butonu kullanılarak yapılan taramada, runelerle ilgili iki hesaba rastlanmıştır ve bu nedenle yalnızca bu iki sayfa çalışma kapsamına alınmıştır. Veriler manuel olarak toplanmış olup, temel ölçütler olarak beğeni, yorum ve paylaşım sayıları değerlendirilmiştir.

2.5. Verilerin analizi

Her iki sayfadaki içerikler, belirlenen Genel Konular, Para-Bolluk-Bereket, Aşk-Evlilik-İlişkiler, Ev-Araba Alış-Satış, İş-İlişkiler, Başarı temaları çerçevesinde kodlanmış ve bu kategorilerdeki beğeni, yorum ve paylaşım oranları analiz edilmiştir. Veriler 2021-2024 yıllarını kapsayacak şekilde aylık bazda toplanmış olup, etkileşim seviyelerindeki dönemsel değişimler ortaya konmuştur. Çalışmada, beğeni, yorum ve paylaşım sayıları tablo haline getirilerek düzenlenmiş, böylece sosyal medya etkileşim dinamiklerine dair anlamlı sonuçlara ulaşılmıştır.

2.6. Araştırma etiği

Bu araştırma, etik kurul onayı gerektirmeyen bir çalışma olup, yayın etiği kurallarına uygun şekilde hazırlanmıştır. Çalışmada faydalanılan kaynaklar bilimsel ilkeler doğrultusunda edinilmiş, ilgili atıflar metin içerisinde ve kaynakça bölümünde eksiksiz ve usulüne uygun biçimde belirtilmiştir.

3. Bulgular

Bu bölümde, araştırma kapsamında elde edilen verilere yer verilmiştir. 2021-2024 yılları arasında Rune Mucizesi ve Rune Diyarı Instagram hesaplarından elde edilen veriler analiz edilerek yorumlanmıştır. Veriler; "Genel Konular", "Para-Bolluk-Bereket", "Aşk-Evlilik-İlişkiler", "Ev-Araba Alış-Satış" ve "İş-İlişkiler-Başarı" olmak üzere beş ana kategoriye

ayrılmıştır. Her bir kategori, kendi içinde Beğeni (B), Mesaj (M) ve Paylaşım (P) başlıkları altında detaylandırılmıştır.

Tablo 1. Rune Mucizesi Instagram Hesabı Analizi

	GENEL KONULAR (Zayıflama, sınav başarısı, iyi hissetme, kendine güven, sağlık, memnuniyet, blokaj kaldırma, miras işinin çözümü, arkadaş edinme, olumlu sonuçlanan dava, mülakatta başarılı olma, küslüğün bitmesi, çocukların davranışlarında düzelme, ailede küslerin barışması, spirüel ilerleme, vatandaşlık için istenilen belgeleri alma, hayatta olumlu gelişmeler, takıntıdan kurtulma, istenilen eğitime katılma, çocuk için memnuniyet, çocuğun iletişimde düzelme, biri için dilek tutma ve onunla iletişime geçme, insanları ikna etme, babayla uyumlu ilişkiler, öfke ve üzüntü, çocuk için hayallerini gerçekleştirmek, sakinlik, kitap çıkarma, hayatın iyi gidişatta olması, aura yükseltme, birini kendinden uzaklaştırma, yurt dışına yerleşme, travmalardan arınma, dilek, değişim-dönüşüm, farkındalık, mucize, dedikodudan kurtulmak, cilt güzelliği, sağlık, değişim-dönüşüm, farkındalık, mucize, dedikodudan kurtulmak, cilt güzelliği, sağlık, bağımlılıktan kurtulma, özgüven eksikliği, nazar, blokajlardan kurtulma, aura yükseltme, huzur)				PARA-BOLLUK BEREKET			AŞK-EVLİLİK- İLİŞKİLER			EV-ARABA ALİŞ SATIŞ			İŞ-İLİŞKİLER BAŞARI		
	T	B	M	P	B	M	P	B	M	P	B	M	P	B	M	P
2021																
Ocak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Şubat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Mart	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Nisan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Mayıs	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Haziran	X	X	X	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Temmuz	X	X	X	X	X	X	119	18	X	X	X	X	19	2	X	
Ağustos	110	16	X	16	X	X	911	71	1	123	5	X	176	2	X	
Eylül	127	X	X	618	46	X	3617	89	X	X	X	X	496	51	2	
Ekim	236	9	X	679	25	X	3810	76	X	109	7	X	477	12	X	
Kasım	591	14	X	849	9	2	4368	57	X	106	X	X	3059	10	X	
Aralık	658	8	X	1249	22	X	2103	31	X	X	X	X	76	X	X	
2022																
Ocak	1955	31	X	1626	31	X	2515	32	X	86	X	X	1056	19	X	
Şubat	1057	9	X	539	12	X	4123	35	X	X	X	X	1132	21	X	
Mart	557	56	X	1091	33	X	1708	32	X	163	X	X	822	7	X	
Nisan	1277	7	X	1203	9	X	1956	53	X	297	21	X	602	4	X	
Mayıs	2883	18	3	2820	5	X	6007	56	X	1109	3	X	4148	17	X	
Haziran	4303	20	X	2506	1	X	11536	23	X	X	X	X	8279	6	X	
Temmuz	7500	16	X	2931	10	X	4287	7	X	1846	14	X	1666	4	X	

	Ağustos	774	X	X	1667	2	X	3395	12	X	2502	5	X	1700	2	X
	Eylül	7102	13	X	7076	6	1	10516	17	2	1742	2	X	2665	7	1
	Ekim	6004	13	X	891	4	X	5548	25	X	809	X	X	33	X	X
	Kasım	6916	7	X	7852	13	5	8807	1	1	2062	4	1	3220	4	X
	Aralık	5223	17	18	1517	3	18	4570	9	27	X	X	X	956	4	3
2023	Ocak	7911	52	44	2699	6	6	6413	4	6	X	X	X	5294	X	9
	Şubat	2397	4	3	3069	32	23	802	19	9	X	X	X	567	X	5
	Mart	6480	28	31	2570	6	10	6281	27	28	737	2	X	2710	13	12
	Nisan	6464	111	137	1096	3	7	7538	44	242	1408	5	19	2642	7	34
	Mayıs	218	18	14	333	4	21	3235	41	125	369	12	8	X	X	X
	Haziran	2792	183	126	3386	113	10	908	3	15	X	X	X	92	4	3
	Temmuz	1882	25	25	61	X	3	1286	5	10	X	X	X	3113	33	31
	Ağustos	7636	63	84	4308	24	27	6536	15	71	151	2	2	60	X	3
	Eylül	21295	84	68	9804	15	29	12402	12	33	2566	8	13	4093	X	6
	Ekim	22666	8	42	4869	10	21	23652	13	55	2096	6	5	1982	X	5
	Kasım	15606	25	54	5195	4	12	8585	4	33	X	X	X	1048	1	4
	Aralık	38193	6	26	11663	10	31	28624	58	74	2072	X	8	4163	X	2
2024	Ocak	34948	39	70	4185	2	1	19182	9	48	2069	X	X	4889	1	2
	Şubat	21639	3	25	2142	2	5	19619	19	21	X	X	X	2986	3	5
	Mart	17520	94	83	2197	X	2	17165	25	62	X	X	X	3196	X	5
	Nisan	13516	8	14	X	X	X	7321	5	35	1042	X	X	5104	1	X
	Mayıs	10234	2	8	979	X	2	7429	6	8	X	X	X	3104	X	3
	Haziran	12976	36	57	1857	4	3	3017	2	15	9	X	4	968	X	10
	Temmuz	1174	14	12	2013	12	11	2112	86	108	X	X	X	1745	X	24
	Ağustos	7341	2	30	1076	X	2	3851	10	29	X	X	X	X	X	X
	Eylül	45482	X	21	9038	X	9	12317	X	13	X	X	X	1047	X	6
	Ekim	100160	2	X	25796,5	X	X	59964	10	7	3375	X	X	6827	X	X
	Kasım	20203	4	11	4146	X	X	26566	4	8	2113	2	2	7332	X	X
	Aralık	72	X	2	56	2	5	133	4	5	6	X	2	64	X	1

Haziran ve Temmuz 2021'de, Rune Mucizesi'nin instagram hesabında "para-bolluk-bereket" başlığı altında Haziran ayında 1 memnuniyet mesajı gönderilmiş ve 4 beğeni almıştır. Ocak-Mayıs 2021 dönemine dair veri bulunmamaktadır. Haziran ayında "Genel konular" ve diğer başlıklarda herhangi bir paylaşım, mesaj ya da beğeni yapılmamıştır. Temmuz ayında ise, "Aşk-evlilik-ilişkiler" başlığı altında 2 memnuniyet mesajı (geri gelme-barışma) alınmış, 119 mesaj ve 18 beğeni yapılmıştır. Ayrıca, "İş, ilişkiler, başarı" başlığında 1 memnuniyet mesajı (iş bulma) alınmış, 19 beğeni ve 2 değerlendirme mesajı yapılmıştır; fakat hiçbir paylaşım yapılmamıştır.

Ağustos ve Eylül 2021'de Rune Mucizesi'nin instagram hesabında çeşitli başlıklar altında etkileşimler yaşanmıştır. Ağustos ayında "Genel konular" başlığına 4 mesaj, 110 beğeni ve 16 değerlendirme mesajı yapılmış, ancak alt başlıklara dair paylaşım yapılmamıştır. "Para-bolluk-bereket" başlığında 1 mesaj (para akışı) gönderilmiş ve 16 beğeni alınmıştır. "Aşk-evlilik-ilişkiler" başlığında ise 12 barışma mesajı, 2 evlilik düşünme mesajı ve diğer konularda toplam 71 mesaj, 911 beğeni ve 1 paylaşım yapılmıştır. "Ev-araba alış satış" başlığında etkileşim olmamış, "İş, ilişkiler, başarı" başlığında ise 2 iş bulma mesajı gönderilmiş ve 176 beğeni

alınmıştır. Eylül ayında "Genel konular" başlığı altında 3 mesaj (genel memnuniyet ve blokaj kaldırma) alınmış, 127 beğeni yapılmıştır. "Para-bolluk-bereket" başlığına 5 mesaj gönderilmiş ve 618 beğeni, 46 değerlendirme mesajı alınmıştır. "Aşk-evlilik-ilişkiler" başlığında çok sayıda evlilik ve ilişki konulu mesaj (34 adet) alınmış, 3617 beğeni ve 89 değerlendirme mesajı yapılmıştır, ancak paylaşım yapılmamıştır. "Ev-araba-dükkan alış satışı" başlığında etkileşim olmamış, "İş, ilişkiler, başarı" başlığında ise 2 iş bulma mesajı alınmış, 496 beğeni ve 51 değerlendirme mesajı yapılmış, 2 paylaşım gerçekleştirilmiştir.

Ekim ve Kasım 2021'de, "Genel konular" başlığı altında genel memnuniyet, zayıflama, kendini iyi hissetme ve miras çözümü konularında toplam 14 mesaj gönderilmiş, 827 beğeni ve 23 değerlendirme mesajı alınmış, ancak paylaşım yapılmamıştır. "Para-bolluk-bereket" başlığında para akışı, borç ödeme ve bolluk-bereket konularında 20 mesaj gönderilmiş, 1528 beğeni ve 34 değerlendirme mesajı gelmiş, bu başlıkta yalnızca Kasım ayında iki paylaşım yapılmıştır. "Aşk-evlilik-ilişkiler" başlığında barışma, aşk, evlilik adımları, ilişkilerin güçlenmesi ve bitiş gibi konularda toplam 80 mesaj gönderilmiş, 8178 beğeni ve 133 değerlendirme mesajı alınmış, ancak herhangi bir paylaşım yapılmamıştır. "Ev-araba-dükkan alış satışı" başlığında dükkan satışı ve araba alma konularında iki mesaj gönderilmiş, 215 beğeni ve 7 değerlendirme mesajı gelmiş, paylaşım yapılmamıştır. "İş, ilişkiler, başarı" başlığında iş girme, iş devretme, iş teklifi ve yeni görevle ilgili 14 mesaj gönderilmiş, 3536 beğeni ve 22 değerlendirme mesajı alınmış, ancak herhangi bir paylaşım gerçekleştirilmemiştir.

Aralık 2021 ve Ocak 2022'de, "Genel konular" başlığı altında kendini iyi hissetme, zayıflama, ders ve okul başarısı, pozitif enerji, özgüven artışı, olumsuz enerjiden kurtulma gibi konularda toplam 34 mesaj gönderilmiş, 2613 beğeni ve 39 değerlendirme mesajı alınmış, ancak paylaşım yapılmamıştır. "Para-bolluk-bereket" başlığında para akışı ve bolluk-bereketle ilgili 14 mesaj gönderilmiş, 2875 beğeni ve 53 değerlendirme mesajı gelmiş, fakat paylaşım gerçekleştirilmemiştir. "Aşk-evlilik-ilişkiler" başlığında barışma, evlilikte olumlu adımlar, ilişkiye başlama, boşanmaktan vazgeçme gibi konularda 44 mesaj gönderilmiş, 4618 beğeni ve 63 değerlendirme mesajı alınmış, ancak herhangi bir paylaşım yapılmamıştır. "Ev-araba-dükkan alış satışı" başlığında yalnızca dükkan satışı ile ilgili iki mesaj gönderilmiş, 86 beğeni alınmış, ancak değerlendirme mesajı veya paylaşım yapılmamıştır. "İş, ilişkiler, başarı" başlığında iş girme, terfi, maaş zammı, işte başarı ve işlerin düzelmesi gibi konularda 16 mesaj gönderilmiş, 1132 beğeni ve 19 değerlendirme mesajı alınmış, ancak paylaşım yapılmamıştır.

Şubat ve Mart 2022'de, "Genel konular" başlığı altında pozitif olma, ders ve sınav başarısı, zayıflama, kendine güven, genel memnuniyet, sağlık, blokaj kaldırma ve olumsuz enerjiden kurtulma gibi konularda toplam 26 mesaj gönderilmiş, 1614 beğeni ve 65 değerlendirme mesajı alınmış, ancak paylaşım yapılmamıştır. "Para-bolluk-bereket" başlığında para akışı, borç kapama, bolluk-bereket ve borçların bitmesiyle ilgili toplam 21 mesaj gönderilmiş, 1630 beğeni ve 45 değerlendirme mesajı gelmiş, ancak paylaşım gerçekleştirilmemiştir. "Aşk-evlilik-ilişkiler" başlığında barışma, evlilikte sorunların çözülmesi, ilişkiye başlama, ruh eşini bulma ve sevdiğine kavuşma gibi konularda toplam 56 mesaj gönderilmiş, 5831 beğeni ve 67 değerlendirme mesajı alınmış, fakat herhangi bir paylaşım yapılmamıştır. "Ev-araba-dükkan alış satışı" başlığında araba, ev ve iş yeri alımıyla ilgili üç mesaj gönderilmiş, 163 beğeni alınmış, ancak değerlendirme mesajı veya paylaşım yapılmamıştır. "İş, ilişkiler, başarı" başlığında işe başlama, iş kurma, işte yükselme, satış artışı ve işte başarı konularında 14 mesaj gönderilmiş, 1954 beğeni ve 28 değerlendirme mesajı alınmış, ancak paylaşım yapılmamıştır.

Nisan ve Mayıs 2022'de, "Genel konular" başlığı altında özgüven artışı, pozitif hissetme, genel memnuniyet, zayıflama, çocuk davranışlarında düzelmeye ve küslüğün bitmesi gibi konularda toplam 29 mesaj gönderilmiş, 4160 beğeni ve 25 değerlendirme mesajı alınmış,

Mayıs ayında 3 paylaşım yapılmıştır. “Para-bolluk-bereket” başlığında para akışı, bolluk-bereket, maaş zammı, kredi çıkması, borç kapama ve işin bereketlenmesiyle ilgili 22 mesaj gönderilmiş, 4023 beğeni ve 14 değerlendirme mesajı alınmış, ancak paylaşım yapılmamıştır. “Aşk-evlilik-ilişkiler” başlığında barışma, ilişkide olumlu adımlar, evlilik uyumu, ruh eşini bulma, ilişkiye başlama ve eski eşle iyi iletişim gibi konularda toplam 45 mesaj gönderilmiş, 7963 beğeni ve 109 değerlendirme mesajı alınmış, fakat herhangi bir paylaşım yapılmamıştır. “Ev-araba-dükkân alış satışı” başlığında ev alma, araba alma ve dükkân açma konularında 4 mesaj gönderilmiş, 1406 beğeni ve 24 değerlendirme mesajı alınmış, ancak paylaşım yapılmamıştır. “İş, ilişkiler, başarı” başlığında iş bulma, işte ilerleme, işlerin açılması ve iş teklifi alma konularında 11 mesaj gönderilmiş, 4750 beğeni ve 21 değerlendirme mesajı alınmış, fakat herhangi bir paylaşım yapılmamıştır.

Haziran ve Temmuz 2022’de, “Genel konular” başlığı altında genel memnuniyet, zayıflama, pozitif hissetme, ailede küslerin barışması ve kendini iyi hissetme gibi konularda toplam 17 mesaj gönderilmiş, 11.803 beğeni ve 36 değerlendirme mesajı alınmış, ancak paylaşım yapılmamıştır. “Para-bolluk-bereket” başlığında para akışı, borç kapama ve bolluk-bereket konularında 10 mesaj gönderilmiş, 5437 beğeni ve 11 değerlendirme mesajı alınmış, fakat paylaşım yapılmamıştır. “Aşk-evlilik-ilişkiler” başlığında barışma, aşk, geri dönme ve evlilikte olumlu adımlar konularında 13 mesaj gönderilmiş, 15.823 beğeni ve 30 değerlendirme mesajı alınmış, ancak herhangi bir paylaşım yapılmamıştır. “Ev-araba-dükkân alış satışı” başlığında ev alma konusuyla ilgili 1 mesaj gönderilmiş, 1846 beğeni ve 14 değerlendirme mesajı alınmış, fakat paylaşım yapılmamıştır. “İş, ilişkiler, başarı” başlığında işte yükselme, işe girme, işteki sorunların çözümü ve işlerin düzelmesi konularında 9 mesaj gönderilmiş, 9945 beğeni ve 10 değerlendirme mesajı alınmış, ancak paylaşım yapılmamıştır.

Ağustos ve Eylül 2022’de, “Genel konular” başlığı altında genel memnuniyet, pozitif düşünme, okul başarısı, özgüven artışı, spiritüel ilerleme ve sağlık gibi konularda toplam 11 mesaj gönderilmiş, 7876 beğeni ve 13 değerlendirme mesajı alınmış, ancak paylaşım yapılmamıştır. “Para-bolluk-bereket” başlığında para akışı, borç ödeme ve bolluk-bereket konularında 12 mesaj gönderilmiş, 8743 beğeni, 8 değerlendirme mesajı ve 1 paylaşım alınmıştır. “Aşk-evlilik-ilişkiler” başlığında barışma, ilişkiye geri dönme, ilişkide olumlu adımlar ve evlilikte gelişmeler konularında 8 mesaj paylaşılmış, 13911 beğeni, 29 değerlendirme mesajı ve 2 paylaşım alınmıştır. “Ev-araba-dükkân alış satışı” başlığında ev alma ve kiralama konularında 2 mesaj gönderilmiş, 4244 beğeni ve 7 değerlendirme mesajı alınmış, ancak paylaşım yapılmamıştır. “İş, ilişkiler, başarı” başlığında iş teklifi, işte yükselme ve iş başarısı konularında 2 mesaj paylaşılmış, 4365 beğeni, 9 değerlendirme mesajı ve 1 paylaşım alınmıştır.

Ekim ve Kasım 2022’de, “Genel konular” başlığı altında zayıflama, sağlık, özgüven, genel memnuniyet, pozitif enerji ve hayatta olumlu gelişmeler gibi konularda toplam 26 mesaj paylaşılmış, 12.920 beğeni ve 20 değerlendirme mesajı alınmış, ancak paylaşım yapılmamıştır. “Para-bolluk-bereket” başlığında para akışı, borç ödeme, borcu geri alma ve bereket konularında 16 mesaj gönderilmiş, 8.743 beğeni, 17 değerlendirme mesajı ve 5 paylaşım alınmıştır. “Aşk-evlilik-ilişkiler” başlığında barışma, geri dönme, evlenme teklifi alma, ilişkide olumlu adımlar ve aile sorunlarının çözümü konularında 19 mesaj paylaşılmış, 14.355 beğeni, 26 değerlendirme mesajı ve 1 paylaşım alınmıştır. “Ev-araba-dükkân alış satışı” başlığında ev satışı, araba alma-satma ve kiracı çıkarma konularında 6 mesaj paylaşılmış, 2.871 beğeni, 4 değerlendirme mesajı ve 1 paylaşım alınmıştır. “İş, ilişkiler, başarı” başlığında iş teklifi, işin büyümesi, işe başlama ve iş hayatındaki olumlu gelişmeler konularında 6 mesaj gönderilmiş, 5.153 beğeni, 4 değerlendirme mesajı alınmış, ancak paylaşım yapılmamıştır.

Aralık 2022 ve Ocak 2023’te, “Genel konular” başlığı altında genel memnuniyet, pozitif

hissetme, özgüven, okul başarısı, takıntıdan kurtulma, hayattaki işlerin yolunda gitmesi gibi konularda toplam 21 mesaj paylaşılmış, 13.134 beğeni, 69 değerlendirme mesajı ve 62 paylaşım alınmıştır. “Para-bolluk-bereket” başlığında para akışı, borç kapama, bolluk ve bereket konularında 6 mesaj gönderilmiş, 4.216 beğeni, 9 değerlendirme mesajı ve 24 paylaşım alınmıştır. “Aşk-evlilik-ilişkiler” başlığında barışma, ilişki bitirme, evlilikte sorunları giderme, ilişkide düzelme ve engelleri kaldırma konularında toplam 14 mesaj paylaşılmış, 10.983 beğeni, 13 değerlendirme mesajı ve 33 paylaşım alınmıştır. “Ev-araba-dükkân alış satış” başlığında herhangi bir içerik paylaşımı yapılmamıştır. “İş, ilişkiler, başarı” başlığında iş teklifi, işe girme, işten çıkma, zam alma ve işte engelleri kaldırma konularında 10 mesaj gönderilmiş, 6.250 beğeni, 4 değerlendirme mesajı ve 12 paylaşım alınmıştır.

Şubat ve Mart 2023’te, “Genel konular” başlığı altında genel memnuniyet, iyi hissetme, zayıflama, sağlık ve psikoloji konularında toplam 15 mesaj paylaşılmış, 8.877 beğeni, 32 değerlendirme mesajı ve 34 paylaşım alınmıştır. “Para-bolluk-bereket” başlığında bolluk, bereket ve para akışı konularında 8 mesaj gönderilmiş, 5.639 beğeni, 38 değerlendirme mesajı ve 33 paylaşım alınmıştır. “Aşk-evlilik-ilişkiler” başlığında barışma, ilişkiye başlama, evlilikte olumlu adımlar, engelleri kaldırma ve ilişkide düzelme konularında 10 mesaj paylaşılmış, 7.083 beğeni, 46 değerlendirme mesajı ve 37 paylaşım alınmıştır. “Ev-araba-dükkân alış satış” başlığında sadece ev almakla ilgili 1 mesaj paylaşılmış, 737 beğeni, 2 değerlendirme mesajı almış ancak paylaşım yapılmamıştır. “İş, ilişkiler, başarı” başlığında iş teklifi, işe girme gibi konularda 5 mesaj gönderilmiş, 3.277 beğeni, 13 değerlendirme mesajı ve 17 paylaşım alınmıştır.

Nisan ve Mayıs 2023’te, “Genel konular” başlığı altında memnuniyet, kilo verme, vesveseden kurtulma ve evham gibi konularda toplam 13 mesaj paylaşılmış, 6.682 beğeni, 129 değerlendirme mesajı ve 151 paylaşım alınmıştır. “Para-bolluk-bereket” başlığında bolluk, bereket ve para akışıyla ilgili 5 mesaj gönderilmiş, 1.429 beğeni, 7 değerlendirme mesajı ve 28 paylaşım alınmıştır. “Aşk-evlilik-ilişkiler” başlığında barışma, ilişkiye başlama, evlilikte iyi ilişkiler, ilişkide düzelme ve boşanmadan vazgeçme gibi konularda 16 mesaj paylaşılmış, 10.773 beğeni, 85 değerlendirme mesajı ve 367 paylaşım alınmıştır. “Ev-araba-dükkân alış satış” başlığında ev alış/satış ve gayrimenkul sahibi olma konularında 3 mesaj paylaşılmış, 1.741 beğeni, 5 değerlendirme mesajı ve 19 paylaşım alınmıştır. “İş, ilişkiler, başarı” başlığı altında Nisan ayında 4 mesaj paylaşılmış, 2.642 beğeni, 7 değerlendirme mesajı ve 34 paylaşım alınırken Mayıs ayında içerik paylaşımı yapılmamıştır.

Haziran ve Temmuz 2023’te, “Genel konular” başlığı altında ruhsal rahatlama, sağlık, zayıflama, okul başarısı ve genel memnuniyetle ilgili toplam 10 mesaj paylaşılmış, 5.574 beğeni, 283 değerlendirme mesajı ve 152 paylaşım alınmıştır. “Para-bolluk-bereket” başlığında para akışıyla ilgili 6 mesaj gönderilmiş, 6.772 beğeni, 116 değerlendirme mesajı ve 13 paylaşım alınmıştır. “Aşk-evlilik-ilişkiler” başlığında barışma, ilişkide düzelme, aşk ve evlilikle ilgili 8 mesaj paylaşılmış, 2.168 beğeni, 8 değerlendirme mesajı ve 25 paylaşım alınmıştır. “Ev-araba-dükkân alış satış” başlığında içerik paylaşımı yapılmamış, “İş, ilişkiler, başarı” başlığında ise işe girmek, iş teklifi ve iş değiştirme ile ilgili toplam 4 mesaj paylaşılmış, 5.204 beğeni, 37 değerlendirme mesajı ve 34 paylaşım alınmıştır.

Ağustos ve Eylül 2023’te yapılan paylaşımlar, “Genel Konular” ve “Aşk-Evlilik-İlişkiler” başlıklarında yoğunlaşmış, yüksek etkileşim almıştır. Ağustos 2023’te zayıflama, genel memnuniyet, pozitif enerji, sınav başarısı ve özgüvenle ilgili 14 mesaj paylaşılmış ve 7.636 beğeni, 63 değerlendirme mesajı ile 84 paylaşım almıştır. Aynı dönemde, para-bolluk-bereket ve aşk-evlilik-ilişkiler konularında toplam 18 mesaj paylaşılmıştır. Eylül 2023’te ise, genel memnuniyet, dava sonuçları, psikolojik rahatlama, kilo verme gibi konularda 27 mesaj paylaşılmış ve 21.295 beğeni ile 84 değerlendirme mesajı almıştır. Bolluk-bereket ve aşk-

evlilik-ilişkilerle ilgili paylaşımlar, 9.804 beğeni, 15 değerlendirme mesajı ve 29 paylaşım gibi yüksek etkileşim alırken, iş ve başarı konularındaki içerikler de belirli bir etkileşim oluşturmuştur. Genel olarak, bu başlıklar çok fazla etkileşim ve paylaşım almış, özellikle aşk, ilişkiler ve genel memnuniyet konularındaki paylaşımlar dikkat çekmiştir.

Ekim ve Kasım 2023'te yapılan paylaşımlar, genel memnuniyet, sağlık, aşk-ilişkiler ve bolluk-bereket gibi başlıklarda yoğunlaşmış ve yüksek etkileşim almıştır. Ekim 2023'te, "Genel Konular" başlığında 14 genel memnuniyet, 4 sağlık, 2 kilo verme, 1 kaygı azalması mesajı paylaşılmış ve 22.666 beğeni, 8 değerlendirme mesajı ile 42 paylaşım almıştır. Aynı dönemde, "Aşk-Evlilik-İlişkiler" başlığı 23.652 beğeni, 13 değerlendirme mesajı ve 55 paylaşım alırken, "Para-Bolluk-Bereket" başlığı 4.869 beğeni, 10 değerlendirme mesajı ve 21 paylaşım almıştır. Kasım 2023'te ise, "Genel Konular" başlığı 15.606 beğeni, 25 değerlendirme mesajı ve 54 paylaşım almış, "Aşk-Evlilik-İlişkiler" başlığı 8.585 beğeni, 4 değerlendirme mesajı ve 33 paylaşım almıştır. "Para-Bolluk-Bereket" başlığında ise 5.191 beğeni, 4 değerlendirme mesajı ve 12 paylaşım gerçekleşmiştir. Ekim ve Kasım aylarında paylaşımlar büyük bir etkileşim yaratırken, en dikkat çeken içerikler ilişkiler ve bolluk-bereket ile ilgili olmuştur.

Aralık 2023 ve Ocak 2024'te yapılan paylaşımlar, genel memnuniyet, sağlık, aşk-ilişkiler ve bolluk-bereket gibi başlıklarda yoğunlaşmış ve yüksek etkileşim almıştır. Aralık 2023'te, "Genel Konular" başlığında 7 zayıflama, 11 genel memnuniyet, 4 iyi hissetme, 2 sağlık, 2 sınav başarısı mesajı paylaşılmış ve 38.193 beğeni, 6 değerlendirme mesajı ile 26 paylaşım almıştır. Aynı dönemde, "Aşk-Evlilik-İlişkiler" başlığı 28.624 beğeni, 58 değerlendirme mesajı ve 74 paylaşım alırken, "Para-Bolluk-Bereket" başlığı 11.663 beğeni, 10 değerlendirme mesajı ve 31 paylaşım almıştır. Ocak 2024'te ise, "Genel Konular" başlığı 34.948 beğeni, 39 değerlendirme mesajı ve 70 paylaşım almış, "Aşk-Evlilik-İlişkiler" başlığı 19.182 beğeni, 9 değerlendirme mesajı ve 48 paylaşım almıştır. "Para-Bolluk-Bereket" başlığında 4 para akışı mesajı paylaşılmış ve 4.185 beğeni alırken, "İş, İlişkiler, Başarı" başlığında 4 mesaj paylaşılmış ve toplam 4.889 beğeni almıştır. Bu paylaşımlar, etkileşim açısından oldukça yüksek ve olumlu geri dönüşler almıştır.

Şubat ve Mart 2024'te yapılan paylaşımlar, genel memnuniyet, sağlık, aşk-ilişkiler, bolluk-bereket ve iş konularında yoğunlaşmış ve yüksek etkileşim almıştır. Şubat 2024'te, "Genel Konular" başlığında 12 genel memnuniyet, 3 sağlık/sakinleşme, 3 zayıflama, 2 okul başarısı ve 1 kendine güven mesajı paylaşılmış ve 21.639 beğeni, 3 değerlendirme mesajı ve 25 paylaşım almıştır. Aynı dönemde, "Para-Bolluk-Bereket" başlığında 10 para akışı mesajı paylaşılmış ve 2.142 beğeni, 2 değerlendirme mesajı ve 5 paylaşım almıştır. "Aşk-Evlilik-İlişkiler" başlığı ise 19.619 beğeni, 19 değerlendirme mesajı ve 21 paylaşım alırken, "İş, İlişkiler, Başarı" başlığında 1 işte sorun çözmeye, 1 iş teklifi ve 1 iş bulma mesajı paylaşılmış ve 2.986 beğeni, 3 değerlendirme mesajı ve 5 paylaşım almıştır. Mart 2024'te ise, "Genel Konular" başlığında 10 genel memnuniyet, 1 ders başarısı, 3 pozitif olma, 2 zayıflama ve 1 sakinlik mesajı paylaşılmış ve 17.520 beğeni, 94 değerlendirme mesajı ve 83 paylaşım almıştır. "Para-Bolluk-Bereket" başlığına 1 bolluk-bereket mesajı paylaşılmış ve 2.197 beğeni, 2 paylaşım alınmıştır. "Aşk-Evlilik-İlişkiler" başlığında 17.165 beğeni, 25 değerlendirme mesajı ve 62 paylaşım alırken, "İş, İlişkiler, Başarı" başlığında 3 işe girme ve 1 iş başarısı mesajı paylaşılmış ve 3.196 beğeni almıştır.

Nisan ve Mayıs 2024'te yapılan paylaşımlar, genel memnuniyet, sağlık, aşk-ilişkiler, bolluk-bereket ve iş konularında çeşitlilik göstermiştir. Nisan 2024'te, "Genel Konular" başlığında kitap çıkarma, genel memnuniyet, iyi hissetme, okul başarısı, çocuğun davranışlarının düzelmesi ve sınav başarısı/ehliyet ile ilgili mesajlar paylaşılmış ve toplamda 13.516 beğeni, 8 değerlendirme mesajı ve 14 paylaşım almıştır. "Aşk-Evlilik-İlişkiler" başlığında barışma, aşkı bulma, ilişki düzelleme ve sevmediği insandan uzaklaşma ile ilgili 7

mesaj paylaşılmış ve 7.321 beğeni, 5 değerlendirme mesajı ve 35 paylaşım almıştır. "Ev-Araba-Dükkân Alış-Satış" başlığında ev alma ile ilgili 1 mesaj paylaşılmış ve 1.042 beğeni alınmıştır. "İş, İlişkiler, Başarı" başlığında kariyer ilerlemesi ve iş teklifi ile ilgili 5 mesaj paylaşılmış ve 5.104 beğeni, 1 değerlendirme mesajı alınmıştır. Mayıs 2024'te ise, "Genel Konular" başlığında 8 genel memnuniyet, 1 iyi hissetme, 1 hayatın iyi gitmesi, 1 okul başarısı ve 3 zayıflama mesajı paylaşılmış ve 10.234 beğeni, 2 değerlendirme mesajı ve 8 paylaşım almıştır. "Aşk-Evlilik-İlişkiler" başlığında evlilikte ilişkinin düzelmesi, ilişki bitirme, geri dönme/barışma ve boşanmaktan vazgeçme ile ilgili 9 mesaj paylaşılmış ve 7.429 beğeni, 6 değerlendirme mesajı ve 8 paylaşım almıştır. "İş, İlişkiler, Başarı" başlığında iş görüşmesi, işle ilgili mesajlar ve tayin isteme ile ilgili 3 mesaj paylaşılmış ve 3.104 beğeni, 3 paylaşım almıştır.

Haziran 2024'te "Genel Konular" başlığında genel memnuniyet, zayıflama, sınav başarısı ve iyi hissetme ile ilgili mesajlar paylaşılmış, bu başlık 12.976 beğeni ve 57 paylaşım almıştır. "Para-Bolluk-Bereket" başlığına bir mesaj paylaşılmış, 1.857 beğeni ve 3 paylaşım almıştır. "Aşk-Evlilik-İlişkiler" başlığında ilişki düzelmesi, geri dönme ve evlilikle ilgili mesajlar yer almış, bu başlık 3.017 beğeni ve 15 paylaşım almıştır. "Ev-Araba-Dükkân Alış Satış" başlığında ise yalnızca 1 mesaj paylaşılmıştır. "İş, İlişkiler, Başarı" başlığında iş ve iş teklifi ile ilgili paylaşımlar yer almış ve 968 beğeni, 10 paylaşım almıştır. Temmuz 2024'te ise "Genel Konular" başlığına ders başarısı ile ilgili 1 mesaj paylaşılmış, 1.174 beğeni ve 12 paylaşım almıştır. "Para-Bolluk-Bereket" başlığına 2 mesaj gönderilmiş ve 2.013 beğeni, 11 paylaşım almıştır. "Aşk-Evlilik-İlişkiler" başlığında geri dönme ve ilişkilerle ilgili 3 mesaj yer almış, 2.112 beğeni ve 108 paylaşım almıştır. "İş, İlişkiler, Başarı" başlığında kariyerle ilgili paylaşımlar yapılmış ve 1.745 beğeni, 24 paylaşım almıştır.

Ağustos 2024'te "Genel Konular" başlığında sınav başarısı ve genel memnuniyetle ilgili mesajlar paylaşılmış, bu başlık 7.341 beğeni, 2 değerlendirme mesajı ve 30 paylaşım almıştır. "Para-Bolluk-Bereket" başlığında bolluk-bereket ile ilgili bir mesaj paylaşılmış, 1.076 beğeni ve 2 paylaşım almıştır. "Aşk-Evlilik-İlişkiler" başlığında ilişki ve evlilikte düzelme ile ilgili mesajlar yer almış, 3.851 beğeni, 10 değerlendirme mesajı ve 29 paylaşım almıştır. Diğer başlıklarda ise herhangi bir içerik paylaşılmamıştır. Eylül 2024'te "Genel Konular" başlığında sınav başarısı, genel memnuniyet, zayıflama ve iyi hissetme ile ilgili mesajlar paylaşılmış, bu başlık 45.482 beğeni ve 21 paylaşım almıştır. "Para-Bolluk-Bereket" başlığında bolluk-bereket ile ilgili bir mesaj yer almış, 9.038 beğeni ve 9 paylaşım almıştır. "Aşk-Evlilik-İlişkiler" başlığında geri dönme/barışma ve ilişkide düzelme ile ilgili mesajlar paylaşılmış, 12.317 beğeni ve 13 paylaşım almıştır. "İş, İlişkiler, Başarı" başlığında işte iyi maaş ile ilgili 1 mesaj paylaşılmış, 1.047 beğeni ve 6 paylaşım almıştır. "Ev-Araba-Dükkân Alış Satış" başlığında ise içerik paylaşılmamıştır.

Ekim, Kasım ve Aralık 2024'te, "Genel Konular" başlığında genel memnuniyet, sınav ve okul başarısı, zayıflama, özgüven artışı, iyi hissetme ve pozitif enerji gibi konularda mesajlar paylaşılmıştır. Bu başlık, Ekim'de 100.160, Kasım'da 20.203 ve Aralık'ta 72 beğeni almıştır. "Para-Bolluk-Bereket" başlığında bolluk-bereket ve para akışı konularında içerikler yer almış, Ekim'de 25.796 beğeni, Kasım'da 4.146 beğeni, Aralık'ta ise 56 beğeni almıştır. "Aşk-Evlilik-İlişkiler" başlığında geri dönme, ilişkide düzelme, evlilikte olumlu ilişkiler gibi temalar öne çıkmış ve Ekim'de 59.964, Kasım'da 26.566, Aralık'ta 133 beğeni kazanmıştır. "Ev-Araba-Dükkân Alış Satış" başlığında Ekim ve Kasım'da mesajlar paylaşılmış, Aralık'ta ise bir ev alma mesajı yer almıştır. "İş, İlişkiler, Başarı" başlığında ise kariyer ve işte başarıyla ilgili mesajlar paylaşılmıştır. Bu başlık, Ekim'de 6.827, Kasım'da 7.332, Aralık'ta ise 64 beğeni almıştır.

Tablo 2. Rune Diyarı Instagram Hesabı Analizi

	GENEL KONULAR (Zayıflama, sınav başarısı, iyi hissetme, kendine güven, sağlık, memnuniyet, blokaj kaldırma, miras işinin çözümü, arkadaş edinme, olumlu sonuçlanan dava, mülakatta başarılı olma, küslüğün bitmesi, çocukların davranışlarında düzelme, ailede küslerin barışması, spirüel ilerleme, vatandaşlık için istenilen belgeleri alma, hayatta olumlu gelişmeler, takıntıdan kurtulma, istenilen eğitime katılma, çocuk için memnuniyet, çocuğun iletişimde düzelme, biri için dilek tutma ve onunla iletişime geçme, insanları ikna etme, babayla uyumlu ilişkiler, öfke ve üzüntü, çocuk için hayallerini gerçekleştirmek, sakinlik, kitap çıkarma, hayatın iyi gidişatta olması, aura yükseltme, birini kendinden uzaklaştırma, yurt dışına yerleşme, travmalardan arınma, dilek, değişim-dönüşüm, farkındalık, mucize, dedikodudan kurtulmak, cilt güzelliği, sağlık, değişim-dönüşüm, farkındalık, mucize, dedikodudan kurtulmak, cilt güzelliği, sağlık, bağımlılıktan kurtulma, özgüven eksikliği, nazar, blokajlardan kurtulma, aura yükseltme, huzur)			PARA-BOLLUK BEREKET			AŞK-ARKADAŞLIK - İLİŞKİLER			EV-ARABA ALIŞ SATIŞ			İŞ-İLİŞKİLER BAŞARI		
	B	M	P	B	M	P	B	M	P	B	M	P	B	M	P
2022															
Ocak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Şubat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Mart	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Nisan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Mayıs	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Haziran	1069	X	X	216	X	X	863	X	X	X	X	X	213	X	X
Temmuz	1953	8	X	223	X	X	3292	25	X	X	X	X	X	X	X
Ağustos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Eylül	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ekim	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Kasım	489	X	X	501	6	X	1340	6	X	X	X	X	109	X	X
Aralık	233	X	X	102	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2023															
Ocak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Şubat	275	2	4	X	X	X	605	6	15	X	X	X	X	X	X
Mart	774	45	19	171	1	4	116	X	2	126	X	X	134	2	3
Nisan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Mayıs	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Haziran	X	X	X	X	X	X	368	34	13	X	X	X	X	X	X
Temmuz	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ağustos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Eylül	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

	Ekim	364	8	3	312	4	4	X	X	X	138	2	X	X	X	X
	Kasım	149	5	3	138	14	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Aralık	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2024	Ocak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Şubat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Mart	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Nisan	1892	18	1	265	X	X	X	289	X	X	X	X	X	X	X
	Mayıs	6214	41	9	833	2	X	280	2	X	X	X	X	815	6	2
	Haziran	4245	8	2	512	X	X	X	X	X	277	6	1	281	4	1
	Temmuz	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Ağustos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Eylül	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Ekim	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Kasım	1097	3	10	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Aralık	11829	20	10	3076	2	2	1383	5	4	1087	1	2	2145	X	5

2022 Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs tarihlerinde "Genel konular" başlığı altında (Dilek, değişim-dönüşüm, farkındalık, mucize, dedikodudan kurtulmak, cilt güzelliği, sağlık, bağımlılıktan kurtulma, özgüven eksikliği, çocuk davranışlarını düzenleme, kilo verme, pozitif enerji, olumlu mahkeme, aura yükseltme, huzur, nazar, yurtdışına yerleşme, travmadan kurtulma, blokajdan kurtulma) herhangi bir içerik paylaşımı yapılmamıştır. Ayrıca, Para-bolluk bereket, Aşk-evlilik-ilişkiler, Ev-araba alıŖ/satıŖ ve İş-ilişkiler-başarı konularında da içerik paylaşımı yapılmamıştır.

2022 Haziran ve Temmuz aylarında, "Genel Konular" başlığında memnuniyet, sağlık, zayıflama, özgüven ve diğeri konularla ilgili mesajlar paylaşılmıştır. Haziran ayında bu başlık altında 1.069 beğeni alınmış, Temmuz ayında ise 1.953 beğeni kazanılmıştır. "Para-Bolluk-Bereket" başlığında Haziran'da 216, Temmuz'da 223 beğeni alınmıştır. "Aşk-Evlilik-İlişkiler" başlığında Haziran ayında 863, Temmuz'da ise 3.292 beğeni yapılmış; her iki ayda da değerlendirme mesajları yapılmış fakat paylaşım yapılmamıştır. "Ev-Araba-Dükkân AlıŖ/SatıŖ" ve "İş, İlişkiler, Başarı" başlıklarında ise herhangi bir içerik paylaşılmamıştır. Temmuz ayında "Aşk-Evlilik-İlişkiler" başlığında özellikle engel kaldırma, barışma ve aşk konularında mesajlar paylaşılmıştır.

2022 Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında, "Genel Konular", "Para-Bolluk-Bereket", "Aşk-Evlilik-İlişkiler", "Ev-Araba AlıŖ/SatıŖ" ve "İş-İlişkiler-Başarı" başlıklarında herhangi bir içerik paylaşılmamıştır. Kasım ayında ise "Genel Konular" başlığı altında özgüven, genel memnuniyet, kilo verme, pozitif enerji ve olumlu mahkeme ile ilgili toplamda 5 mesaj paylaşılmış ve 489 beğeni alınmıştır, ancak değerlendirme mesajı ve paylaşım yapılmamıştır. "Para-Bolluk-Bereket" başlığına 5 mesaj gönderilmiş ve 501 beğeni alınmıştır, 6 değerlendirme mesajı yapılmış fakat paylaşım yapılmamıştır. "Aşk-Evlilik-İlişkiler" başlığında barışma, ilişki düzelmesi ve kuvvetlenmesi ile ilgili 13 mesaj paylaşılmış ve 1.340 beğeni alınmış, 6 değerlendirme mesajı yapılmış, ancak paylaşım yapılmamıştır. "Ev-Araba-Dükkân AlıŖ/SatıŖ" başlığına dair herhangi bir içerik paylaşılmamıştır. "İş-İlişkiler-Başarı" başlığına kariyer-başarı ile ilgili 1 mesaj gönderilmiş ve 109 beğeni alınmıştır, ancak değerlendirme mesajı ve paylaşım yapılmamıştır.

2022 Aralık ayında, "Genel Konular" başlığı altında aura yükseltme ve negatif enerjiden kurtulma ile ilgili 2 mesaj paylaşılmış, ancak değerlendirme mesajı veya paylaşım yapılmamıştır. "Para-Bolluk-Bereket" başlığına bolluk-bereket ile ilgili 1 mesaj gönderilmiş ve

102 beğeni alınmıştır, ancak değerlendirme mesajı veya paylaşım yapılmamıştır. "Aşk-Evlilik-İlişkiler", "Ev-Araba-Dükkân Alış/Satış" ve "İş-İlişkiler-Başarı" başlıklarında herhangi bir içerik paylaşılmamıştır. 2023 Ocak ayında, "Genel Konular", "Para-Bolluk-Bereket", "Aşk-Evlilik-İlişkiler", "Ev-Araba-Dükkân Alış/Satış" ve "İş-İlişkiler-Başarı" başlıklarında hiç içerik paylaşılmamıştır. 2023 Şubat ayında, "Genel Konular" başlığı altında genel memnuniyet ile ilgili 2 mesaj paylaşılmış ve 275 beğeni alınmıştır; 2 değerlendirme mesajı ve 4 paylaşım yapılmıştır. "Para-Bolluk-Bereket" başlığına dair içerik paylaşımı yapılmamıştır. "Aşk-Evlilik-İlişkiler" başlığında aşk ve barışma ile ilgili toplamda 4 mesaj gönderilmiş, 605 beğeni alınmış ve 6 değerlendirme mesajı ile 15 paylaşım yapılmıştır. "Ev-Araba-Dükkân Alış/Satış" ve "İş-İlişkiler-Başarı" başlıklarına dair içerik paylaşımı yapılmamıştır.

2022 yılı boyunca çeşitli başlıklarda içerik paylaşımları yapılmış, ancak bazı aylarda içerik paylaşılmamıştır. Haziran ayında "Genel Konular" başlığında 5 mesaj paylaşılmış ve 1069 beğeni alınmıştır. Para-Bolluk-Bereket ile ilgili 1 mesaj ve Aşk-Evlilik-İlişkiler hakkında 4 mesaj paylaşılmıştır, ancak bu paylaşımlara değerlendirme veya ek paylaşım yapılmamıştır. Temmuz ayında ise Genel Konular ile ilgili 13 mesaj paylaşılmış, 1953 beğeni almış ve 8 değerlendirme mesajı yapılmıştır, ancak paylaşım yapılmamıştır. Aşk-Evlilik-İlişkilerde 15 mesaj paylaşılmış, 3292 beğeni alınmış ve 25 değerlendirme mesajı yapılmıştır. Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında herhangi bir içerik paylaşımı yapılmamıştır. Kasım ayında ise 5 mesaj Genel Konular ile ilgili paylaşılmış, 489 beğeni almış, ancak değerlendirme veya paylaşım yapılmamıştır. Para-Bolluk-Bereket başlığında ise 5 mesaj paylaşılmış, 501 beğeni almış ve 6 değerlendirme yapılmıştır. Aşk-Evlilik-İlişkilerde 13 mesaj paylaşılmış ve 1340 beğeni alınmıştır. Aralık ayında ise aura yükseltme ve negatif enerjiden kurtulma ile ilgili 2 mesaj paylaşılmıştır. 2023 yılı ise Ocak ayında içerik paylaşımı yapılmadan geçmiştir. Şubat ayında Genel Konular başlığında 2 mesaj paylaşılmış ve 275 beğeni alınmıştır, Aşk-Evlilik-İlişkilerde ise 4 mesaj paylaşılmış, 605 beğeni almış ve 6 değerlendirme mesajı yapılmıştır. Mart ayında ise Genel Konular başlığında 3 mesaj paylaşılmış, 774 beğeni alınmış, Para-Bolluk-Bereket ile ilgili 1 mesaj paylaşılmış ve 171 beğeni alınmıştır. Aşk-Evlilik-İlişkilerde 1 mesaj paylaşılmış, 116 beğeni alınmış ve 2 paylaşım yapılmıştır. Nisan ve Mayıs aylarında herhangi bir içerik paylaşımı yapılmamıştır. Haziran ayında ise Aşk-Evlilik-İlişkilerde barışma ile ilgili 1 mesaj paylaşılmış ve 368 beğeni alınmıştır, 34 değerlendirme mesajı yapılmış ve 13 paylaşım yapılmıştır.

2023 Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında, "Genel Konular" (zayıflama, sınav-ders başarısı, iyi hissetme, kendine güven, sağlık, memnuniyet, blokaj kaldırma, miras işinin çözümü, arkadaş edinme, olumlu sonuçlanan dava, evham/korkudan kurtulma, dişil/eril enerjinin yükselmesi, ilgi odağı olmak, olumsuz enerjiden kurtulmak), Para-Bolluk-Bereket, Aşk-Evlilik-İlişkiler, Ev-Araba-Dükkân Alış/Satış ve İş, İlişkiler, Başarı konularında hiçbir içerik paylaşımı yapılmamıştır. Ekim ayında, "Genel Konular" başlığı altında genel memnuniyet ve huzurlu hissetme üzerine toplamda 3 mesaj paylaşılmış, 364 beğeni alınmış, 8 değerlendirme mesajı yapılmış ve 3 paylaşım yapılmıştır. Para-Bolluk-Bereket başlığında ise para artışıyla ilgili 2 mesaj paylaşılmış, 312 beğeni alınmış, 4 değerlendirme mesajı yapılmış ve 4 paylaşım yapılmıştır. "Ev-Araba-Dükkân Alış/Satış" başlığında ev taşınmasıyla ilgili 1 mesaj paylaşılmış, 138 beğeni alınmış, 2 değerlendirme mesajı yapılmış ancak paylaşım yapılmamıştır. Aşk-Evlilik-İlişkiler ve İş, İlişkiler, Başarı başlıklarında içerik paylaşılmamıştır. Kasım ayında ise, "Genel Konular" başlığında kendinden uzaklaştırma ile ilgili bir mesaj paylaşılmış, 149 beğeni almış, 5 değerlendirme mesajı yapılmış ve 3 paylaşım yapılmıştır. Para-Bolluk-Bereket başlığında para ile ilgili bir mesaj paylaşılmış, 138 beğeni alınmış ve 14 değerlendirme mesajı yapılmış, ancak paylaşım yapılmamıştır. Aşk-Evlilik-İlişkiler, Ev-Araba-Dükkân Alış/Satış ve İş, İlişkiler, Başarı başlıklarında içerik paylaşılmamıştır.

2023 Aralık ayında, "Genel Konular" (zayıflama, sınav-ders başarısı, iyi hissetme,

kendine güven, sağlık, memnuniyet, blokaj kaldırma, miras işinin çözümü, arkadaş edinme, olumlu sonuçlanan dava, evham/korkudan kurtulma, dişil/eril enerjinin yükselmesi, ilgi odağı olmak ve olumsuz enerjiden kurtulmak) başlığı altında ve aynı şekilde "Para-bolluk-bereket", "Aşk-evlilik-ilişkiler", "Ev-araba-dükkân alış satışı" ve "İş, ilişkiler, başarı" başlıklarında hiçbir içerik paylaşımı yapılmamıştır. 2024 Ocak, Şubat ve Mart aylarında da "Genel Konular" başlığına dair herhangi bir içerik paylaşılmamış, aynı şekilde "Para-bolluk-bereket", "Aşk-evlilik-ilişkiler", "Ev-araba-dükkân alış satışı" ve "İş, ilişkiler, başarı" başlıklarında da içerik paylaşılmamıştır. Ancak, 2024 Nisan ayında "Genel Konular" başlığı altında, genel memnuniyetle ilgili 4 mesaj, zayıflama ile ilgili 2 mesaj ve sağlıkla ilgili 1 mesaj paylaşılmış, bu başlık altında 1892 beğeni almış, 18 değerlendirme mesajı yapılmış ve 1 paylaşım yapılmıştır. "Para-bolluk-bereket" başlığında bolluk-bereket ile ilgili 1 mesaj paylaşılmış ve 265 beğeni almış; ancak değerlendirme mesajı veya paylaşım yapılmamıştır. "Aşk-evlilik-ilişkiler" başlığına dair barışmak-aşk ile ilgili 1 mesaj gönderilmiş ve 289 beğeni almış, ancak değerlendirme mesajı veya paylaşım yapılmamıştır. "Ev-araba-dükkân alış satışı" ve "İş, ilişkiler, başarı" başlıklarında içerik paylaşılmamıştır.

2024 Mayıs ayında, "Genel Konular" başlığında genel memnuniyet, sağlık, nazar, özgüven gibi konularda toplamda 22 mesaj paylaşılmış, 6214 beğeni almış ve 9 paylaşım yapılmıştır. "Para-bolluk-bereket" başlığı altında 3 mesaj ile 833 beğeni alınmış, ancak paylaşım yapılmamıştır. "Aşk-evlilik-ilişkiler" başlığında ilişkilerde düzelme ile ilgili 1 mesaj paylaşılmış ve 280 beğeni almıştır. "İş, ilişkiler, başarı" başlığında ise iş bulma ve işe girme ile ilgili 3 mesaj gönderilmiş, 815 beğeni almış ve 2 paylaşımında bulunulmuştur. Haziran ayında, "Genel Konular" başlığı altında memnuniyet, kilo ve sağlık konularında 15 mesaj gönderilmiş, 4245 beğeni almış ve 2 paylaşım yapılmıştır. "Para-bolluk-bereket" başlığı altında 2 mesaj ile 512 beğeni alınmış ancak paylaşım yapılmamıştır. "Ev-araba-dükkân alış satışı" başlığında 1 mesaj paylaşılmış, 277 beğeni almış ve 1 paylaşım yapılmıştır. "İş, ilişkiler, başarı" başlığında ise iş bulma ile ilgili 1 mesaj paylaşılmış ve 281 beğeni almıştır. Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında ise tüm başlıklarda içerik paylaşılmamıştır.

2024 Kasım ayında, "Genel Konular" başlığında genel memnuniyet, travmalardan arınma ve kilo verme gibi konularda toplamda 4 mesaj paylaşılmış, 1097 beğeni almış ve 10 paylaşım yapılmıştır. "Para-bolluk-bereket", "Aşk-evlilik-ilişkiler", "Ev-araba-dükkân alış satışı" ve "İş, ilişkiler, başarı" başlıklarında içerik paylaşılmamıştır. Aralık ayında ise "Genel Konular" başlığı altında genel memnuniyet, kilo verme, sağlık, blokajlardan kurtulma ve iyi hissetme konularında toplam 44 mesaj paylaşılmış, 11,829 beğeni almış ve 10 paylaşım yapılmıştır. "Para-bolluk-bereket" başlığında para akışı, bolluk ve borç ödeme konularında 12 mesaj paylaşılmış, 3,076 beğeni almış ve 2 paylaşım yapılmıştır. "Aşk-evlilik-ilişkiler" başlığı altında barışma, aşk, evlilikte ilişki düzelmesi ve olumlu hissetme konularında 5 mesaj gönderilmiş, 1,383 beğeni almış ve 4 paylaşım yapılmıştır. "Ev-araba-dükkân alış satışı" başlığında ev ve araba alma ile ilgili 4 mesaj paylaşılmış, 1,087 beğeni almış ve 2 paylaşım yapılmıştır. "İş, ilişkiler, başarı" başlığında ise iş bulma, iş kurma ve başarı ile ilgili 8 mesaj gönderilmiş, 2,145 beğeni almış ve 5 paylaşım yapılmıştır.

4. Sonuç

Bu çalışma, Rune Mucizesi ve Rune Diyarı adlı iki farklı instagram sayfasında paylaşılan içeriklerin etkileşim oranlarını karşılaştırmalı olarak analiz etmeyi amaçlamıştır. Bulgular, kullanıcıların belirli temalara (aşk, para, genel memnuniyet, sağlık vb.) yoğun ilgi gösterdiğini ve bu temalarda paylaşılan gönderilerin daha fazla beğeni, yorum ve etkileşim aldığını göstermiştir. Genel olarak en fazla etkileşim alan başlıklar "Aşk-Evlilik-İlişkiler" ve "Para-Bolluk-Bereket" olmuştur. Rune Mucizesi sayfasında 2023 yılı Aralık ayında "Genel Konular" başlığı altında yapılan paylaşımlar en yüksek etkileşimi almış, 38.193 beğeniye ulaşmıştır.

Buna karşılık, Rune Diyarı sayfasında en yüksek etkileşim 2024 yılı Aralık ayında "Genel Konular" başlığı altında gerçekleşmiş ve 11.829 beğeni alınmıştır. En düşük etkileşim ise Rune Diyarı sayfasında 2023 yılı Şubat ayında gerçekleşmiş ve "Genel Konular" başlığı altında yalnızca 275 beğeni alınmıştır. Aylar bazında analiz edildiğinde, Rune Mucizesi sayfasında 2023 yılı Aralık ayının en fazla etkileşim alan ay olduğu, Rune Diyarı sayfasında ise 2024 yılı Aralık ayının en fazla etkileşim alan ay olduğu görülmüştür. Buna karşılık, her iki sayfa için de en düşük etkileşim Ocak ve Şubat aylarında gerçekleşmiştir. Bu durum, kullanıcıların yılın başında daha az etkileşim gösterdiğini ve yılsonuna doğru sosyal medya kullanımının arttığını ortaya koymaktadır. Başlık bazında en fazla ve en az etkileşim alan içerikler incelendiğinde, Rune Mucizesi sayfasında "Aşk-Evlilik-İlişkiler" başlığı altında 2023 yılı Eylül ayında 12.317 beğeni ve 13 değerlendirme mesajı ile en fazla ilgi gören paylaşımlar yapılmıştır. Rune Diyarı sayfasında ise en yüksek etkileşim 2024 yılı Mayıs ayında "Genel Konular" başlığı altında 6.214 beğeni ile elde edilmiştir. En düşük etkileşim Rune Mucizesi sayfasında 2024 yılı Temmuz ayında "İş, İlişkiler, Başarı" başlığı altında yalnızca 968 beğeni ile gerçekleşirken, Rune Diyarı sayfasında 2023 yılı Kasım ayında "Genel Konular" başlığı altında yalnızca 149 beğeni alınmıştır. Bu sonuçlar, sosyal medya içerik yönetimi ve pazarlama stratejileri için önemli çıkarımlar sunmaktadır. Platform sahipleri ve içerik üreticileri, hangi tür içeriklerin daha fazla ilgi gördüğünü anlamak için bu verileri değerlendirebilir ve paylaşımlarını bu doğrultuda şekillendirebilir. Ayrıca, belirli dönemlerde etkileşim oranlarının nasıl değiştiğini analiz ederek stratejilerini daha etkili bir şekilde yönetebilirler. Gelecek çalışmalar, bu etkileşimlerin daha detaylı analiz edilmesi ve kullanıcı davranışlarının daha derinlemesine incelenmesi üzerine odaklanabilir.

Alan literatürü incelendiğinde, runelerle ilgili yapılmış çalışmalara fazla rastlanmamış; bulunan çalışmalar ise ele alınan araştırmayla karşılaştırılarak tartışılmıştır. Özdemir (2022) çalışmasında, sembollerin insan psikolojisi ve ruhsal iyileşme süreçlerindeki rolünü inceleyerek, özellikle rune terapisi bağlamında nasıl kullanılabileceğini açıklamayı amaçlamaktadır. Çalışmada, tarihsel ve kültürel bağlamda rune sembollerinin anlamları ele alınmış ve bu sembollerin bireylerin bilinçaltı süreçlerine etkisi tartışılmıştır. Sonuç olarak, rune terapisinin, sembollerin bilinçaltına hitap eden gücü sayesinde psikolojik ve ruhsal iyileşmeye katkıda bulunabileceği vurgulanmaktadır. Makalede, rune sembollerinin doğru kullanımıyla bireylerin kendini keşfetme, içsel dengeyi sağlama ve duygusal blokajları aşma süreçlerine yardımcı olabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Amanjolov (1989) çalışmasında, Türk runik yazısının kökenini, gelişimini ve diğer alfabelerle olası bağlantılarını incelemektedir. Orhun-Yenisey yazıtlarının yanı sıra, runik yazının yalnızca taşlara değil, çeşitli ev eşyalarına ve metal objelere de kazındığı ortaya konulmuştur. Çalışmanın amacı, Türk runik yazısının Arami, Grek, Fenike ve Arap alfabeleriyle ilişkisini araştırmak ve yazının kullanım süresi ile coğrafi yayılımını yeni arkeolojik bulgular ışığında değerlendirmektir. Sonuç olarak, Türk runik yazısının yaklaşık 1500 yıl boyunca kullanıldığı ve kökeninin eski Akdeniz alfabeleriyle ilişkili olabileceği öne sürülmektedir. Yeni arkeolojik kanıtlar, yazının MÖ 5. yüzyıla kadar uzandığını göstererek, Türk kültürünün erken dönemlerinden itibaren gelişmiş bir yazılı geleneğe sahip olduğunu kanıtlamaktadır. Youvan (2025) çalışmasında, Nazi ideolojisinin yalnızca siyasi ve askeri bir hareket olmadığını, aynı zamanda mistisizm, ezoterik gelenekler ve ırksal sahte bilimle nasıl iç içe geçtiğini incelemektedir. Makalenin amacı, Thule Cemiyeti, GuidovonList'in Ariosophy'si ve Heinrich Himmler'in SS mistisizmi gibi öğelerin, Nazi ırk doktrininin şekillenmesinde nasıl kritik bir rol oynadığını ortaya koymaktır. Bu bağlamda, özellikle runik semboller Nazi propagandasında güçlü bir araç olarak kullanılmıştır. GuidovonList, runeleri kadim Aryan bilgeliğinin mistik kalıntıları olarak yorumlamış ve SS lideri Heinrich Himmler, bu sembolleri SS'in kimliğine entegre ederek Aryan üstünlüğüne dair bir mit yaratmıştır. SS üniformalarında

kullanılan Sig Rune (ᚱᚱ), Aryan zaferini ve gücünü simgelerken, OdalRune (ᚾ) “kan ve toprak” (BlutundBoden) ideolojisini temsil etmiştir. Himmler, Wewelsburg Kalesi’nde düzenlenen SS ritüellerinde runik sembolleri merkezî bir mistik unsur olarak kullanarak Nazi askerlerini bir tür Aryan şövalyeleri olarak yeniden inşa etmeye çalışmıştır. Sonuç olarak, Nazi rejimi, mistisizm, sahte bilim ve aşırı milliyetçiliği birleştirerek tarihsel gerçekleri çarpıtan ve milyonların ölümüne yol açan bir ideoloji yaratmış, bu ezoterik unsurlar ise günümüz aşırı sağ gruplarında ve komplo teorilerinde yaşamaya devam etmiştir.

Ele alınan çalışma ve literatür arasındaki en belirgin benzerlik, Rune sembollerinin insanların psikolojik ve ruhsal durumları üzerindeki etkisini inceleyen bir anlayışın mevcut olmasıdır. Özdemir (2022) çalışmasında Rune sembollerinin, bireylerin bilinçaltına hitap eden gücü sayesinde ruhsal iyileşmeye katkı sağladığını belirtmektedir. Bu çalışmanın bulguları da sosyal medya üzerinden Rune temalı içeriklere olan ilgiyi ve bu temaların insan psikolojisi üzerindeki etkilerini ortaya koymaktadır. Kullanıcıların belirli başlıklara olan ilgisi, sembollerin psikolojik ve ruhsal iyileşme süreçlerindeki gücünü dolaylı yoldan da olsa destekler niteliktedir. Ayrıca, her iki çalışma da sembollerin kültürel bağlamda anlam taşıdığını ve kullanıcılar üzerinde bir tür iyileşme, rahatlama veya motivasyon sağladığını vurgulamaktadır. Rune sembollerinin hem tarihi hem de modern kullanımlarında benzer bir etki ortaya çıkmaktadır. Ele alınan çalışma, Rune sembollerinin sosyal medya bağlamında nasıl etkileşim aldığını incelerken, literatürdeki diğer çalışmalar daha çok sembollerin kültürel, psikolojik ve tarihsel boyutlarına odaklanmaktadır. Özdemir (2022), Rune terapisi üzerine detaylı bir analiz yaparak sembollerin psikolojik iyileşmedeki rolüne dikkat çekerken, bu araştırma sosyal medya verileri üzerinden etkileşim oranlarını incelemektedir. Yani, literatürdeki çalışmalar daha çok sembollerin bireysel ruhsal iyileşme süreçlerine odaklanırken, bu çalışma sosyal medya dinamikleri ve kullanıcı davranışları üzerine yoğunlaşmaktadır. Ayrıca, Youvan (2025) çalışmasında Nazi ideolojisi ile rune sembollerinin ilişkisini ele alırken, Rune sembollerinin ideolojik ve siyasi manipülasyonlar için nasıl kullanıldığını inceler. Bu çalışma, rune sembollerinin bireysel ruhsal gelişim ve iyileşme üzerine olan etkilerini ele alan bir çalışmadan oldukça farklıdır. Rune sembollerinin kültürel bağlamda kötüye kullanımı ve mistik öğelerle olan bağlantısı, bu çalışmanın odak noktasıyla doğrudan ilgisizdir. Bu çalışma, Rune sembollerinin sosyal medya etkileşimleri bağlamında nasıl ilgi gördüğünü gösterirken, literatürdeki diğer çalışmalar daha çok sembollerin kültürel, psikolojik ve tarihi anlamlarını incelemektedir. Rune sembollerinin, insanlar üzerinde hem bireysel hem de toplumsal düzeyde etki yarattığı sonucuna varılabilir. Ancak, literatürdeki bazı çalışmalar, bu sembollerin kötüye kullanımına dair daha karanlık yönler de değinmektedir (örneğin, Nazi ideolojisindeki kullanımı). Bu açıdan, çalışmanın bulguları ve literatür arasındaki benzerlikler, sembollerin çok boyutlu etkilerinin farklı bağlamlarda nasıl şekillendiğini gözler önüne sermektedir. Sonuç olarak, takipçiler, bu sembolleri kullanarak kişisel ifadelerini güçlendirmekte ve benzer ilgi alanlarına sahip bireylerle etkileşim kurma fırsatı bulmaktadır. Kullanıcıların, runik sembolleri içeren içeriklere olan ilgisi, bu sembollerin geçmişteki kültürel mirasın günümüzde nasıl yeniden şekillendiğini ve dijital platformlarda nasıl hayat bulduğunu gösterir niteliktedir. Runik semboller, modern dijital iletişimde sadece geçmişe dair bir referans değil, aynı zamanda günümüz kültüründe de etkili bir iletişim aracı haline gelmiştir. Gelecekte bu alandaki araştırmaların genişletilmesi, runik sembollerin farklı bağlamlarda nasıl algılandığını ve kullanıldığını anlamak açısından faydalı olacaktır. Sosyal medya platformlarının kültürel semboller üzerindeki etkisinin daha derin bir biçimde incelenmesi, dijital çağda sembolik iletişimin evrimini gözler önüne serecektir. Böylelikle, runik sembollerin anlamı ve etkisi üzerine daha kapsamlı bir anlayış geliştirilmiş olacaktır. Bu çalışma, sosyal medyada runik semboller üzerine yapılan etkileşim analizlerini ele alarak, dijital platformlarda sembollerin kültürel ve psikolojik etkilerine dair önemli veriler sunmaktadır. Alan yazına katkı sağlamak adına, gelecekteki araştırmalar kullanıcıların içeriklerle olan etkileşim motivasyonlarını daha

derinlemesine inceleyebilir, yorum ve paylaşım içerikleri üzerinden anlam analizi yaparak dijital sembolizmin toplumsal yansımalarını ortaya koyabilir. Ayrıca, farklı sosyal medya platformlarında runik sembollerin nasıl algılandığını karşılaştıran çalışmalar, platformlar arası içerik dinamiklerini anlamaya katkı sağlayabilir.

Kaynakça

- Amanjolov, A., 1989. The words of ancestors. *Erdem*, 5(15): 791-798.
- Büyükbeşe Baran, A., 2024. Sözsüz iletişimin modern örneklerinden tango dansı: “Kadın Kokusu” tango dans sahnesinin göstergebilimsel analizi. *Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi*, 11(2): 240-261.
- Candan, G., 2024. Televisionwriting: A semioticanalysis of Samuel Beckett’s “Ghost Trio” in thecontext of contemporarytelevision drama practise. *ETHOS: Dialogues in Philosophy and Social Sciences*, 18(1): 1-23.
- Çakır, M., 2024. Görsel Kültür ve Küresel Kitle Kültürü (1. Baskı). Ütopya Yayınevi.
- Çap, E.C., 2023. Rune Sembolleri ve Tılsımlar (5. Baskı). Herdem Kitap.
- Çolpan, G., 2025. Geçmişten günümüze Svastika Motifi. *Premium E-Journal of SocialSciences (PEJOSS)*, 9(51): 181–191.
- Debord, G., 2012. Gösteri Toplumu (4. Baskı). Ayrıncı Yayınları.
- Demir, M., 2016. Yeni medya Üzerine... Yeni iletişim teknolojileri. Literatürk Academia
- Göka, E., 2017. İnternet ve Psikolojimiz (1. basım). Kapı Yayınları.
- Kara, T., 2023. Sosyal Medya Endüstrisi (1. Baskı). Beta Yayıncılık.
- List, G.V., 2023. Rune Semboller Kitabı. FA Yayınları.
- Maigret, E., 2016. Medya ve iletişim sosyolojisi (5. Baskı). İletişim Yayıncılık.
- Özdemir, B., 2022. Sembollerin gücü: Rune terapisi ile şifalanma. Çağdaş Yaklaşımlar Odağında Toplum ve Kültür Araştırmaları, Cilt III, ss. 141-158.
- Öztürk, S., Gündoğdu, F.N., 2025. Mavisel Yener’in “Masal sevenler bulutlara baksın” isimli çocuk kitabının göstergebilimsel çözümlemesi. *RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi*, (44): 377-396.
- Runler, 2023. *Rünler nedir?*, (<https://www.runler.com.tr/runler-nedir/>), (Erişim tarihi: 15 Mart 2025).
- Uçar, T.F., 2004. Görsel İletişim Ve Grafik Tasarım. Inkilap Yayınları.
- Yaylagül, L., 2006. Kitle iletişim kuramları egemen ve eleştirel yaklaşımlar, Dipnot Yayınları, Ankara
- Yıldırım, A., Şimşek, H., 2018. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (11. baskı). Seçkin Yayıncılık.
- Youvan, D.C., 2025. *MysticismandRacialSupremacy: TheOccultFoundations of Nazi Ideology*. ResearchGate. (<https://www.researchgate.net/publication/389355082>), (Erişim tarihi: 15 Mart 2025).
- ZNP, 2025. Rune Tarihi. Mucizelibakkal., (<https://mucizelibakkal.com/blog/Runeler/rune-tarihi>), (Erişim tarihi: 15 Mart 2025).